

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СИМБИОЗ НАЦИОНАЛЬНОГО И
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»

14 февраля 2015 года
г. Санкт-Петербург

**ФОНД РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СИМБИОЗ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»
(14 февраля 2015г.)**

г. Санкт-Петербург 2015г.

© Фонд развития юридической науки

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Сборник публикаций фонда развития юридических наук: «Симбиоз национального и международного права»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Фонд развития юридической науки, 2015. – 54с.
ISSN: 6827-0151

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Фонд развития юридической науки

Электронная почта: info@legal-foundation.ru

Официальный сайт: www.legal-foundation.ru

Администратор конференции - Кошкин Денис Викторович

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Клочун Т.Г.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ. ... 5

Максуров А. А.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО «СБЫТА» (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ).....10

Севрюков Д.В.

К ВОПРОСУ О ПОДБОРЕ КАДРОВ ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В РСФСР: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.....11

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Миллерова Е.А.

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НОРМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКУ ЛИБО СБЫТ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН СНГ.....17

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Ткачук Д.Э.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ.....21

КРИМИНАЛИСТИКА

Репин В.А.

ОБ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ЗАХВАТОМ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЙДЕРСТВА)24

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Фокеева Ю.В.

ГРАФИКИ СМЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ..28

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Васильченко Ю.В.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА: ПОНЯТИЕ, СПЕЦИФИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ32

Лозовая О.В.

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН.....36

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Бадамшин И.Д., Степанов Г.В.

ГЕНОЦИД: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ39

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Нигметова А. С.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....43

Алдиярова А.Е.

ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В ПЕРИОД
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ.....45

Имангали Н. К.

СООТНОШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА И ПРАВА
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ48

Самойленко А.Г.

ЕАЭС: НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ.....51

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Клочун Т.Г.

*Доцент кафедры гражданского права и процесса
НОУМФПУ «Синергия», к.ю.н.*

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.

Аннотация: в данной статье рассматривается историческое развитие категории коммерческого обозначения в законодательстве и цивилистической мысли России.

Ключевые слова: средства индивидуализации, коммерческое обозначение, фирменное наименование, товарный знак, предприятие.

История правовой охраны и развития законодательства о коммерческих обозначениях идет наряду с другими средствами индивидуализации, таким как фирменные наименования, товарные знаки и другие. Для того, чтобы обозначить на временной оси момент возникновения средств индивидуализации предприятия в России, в том числе коммерческих обозначений, необходим краткий экскурс в историю.

До Петра I хозяйствование в России носило натуральный характер, как сельскохозяйственного, так и промышленного характера для собственного потребления. При Петре I для удовлетворения, нужд в военной продукции возникают первые фабрики. Первоначально, предприятия, на которых осуществлялось производство военной атрибутики, находились в собственности государства, но постепенно правительство начинает привлекать к фабричной деятельности и частных лиц. Постепенно предприятия по производству продукции военного назначения начинают концентрироваться в руках частных лиц. Однако Правительство считало фабричную промышленность делом государственным, последствием чего стала детальная регламентация посредством императорских указов вида, формы и цены продуктов. Ситуация не изменилась и при преемниках Петра I. Таким образом, проекция одного предприятия не отличалась от товаров и услуг другого предприятия: все характеристики продукции детально регламентировались императорскими указами. Поэтому средства индивидуализации предприятия как способ выражения особого качества товаров и услуг, производимых с помощью его средств, возникнуть не могли. При Екатерине II режим этот несколько ослабляется, но окончательный поворот в сторону свободной промышленности экономическая политика принимает только в эпоху Александра I. Таким образом, доктрина и законодательство, касающиеся средств индивидуализации, зарождаются в России в эпоху Александра I.

История развития законодательства о коммерческих наименованиях в России уходит корнями в обычаи и нормы законодательства о средствах индивидуализации коммерсантов. До 19 века коммерческие обозначения и товарные знаки практически не разделялись, как не разграничивались средства индивидуализации субъекта и объектов (фирменное наименование и

коммерческое обозначение). Фирма в 19 веке рассматривалась в качестве названия торгового предприятия, как обособленного частного хозяйства. Фирма имела своей целью индивидуализировать предприятие подобно тому, как имя и фамилия индивидуализируют человека. Фирма составляла принадлежность торгового предприятия. В то же время фирма ассоциировалась с торговым именем купца. Данная позиция оспаривалась Г.Ф.Шершеневичем в работе «Учебник торгового права» по следующим основаниям: «а) имя дается человеку для его индивидуализирования, между тем при указанном понимании фирмы лицо, обладающее несколькими предприятиями, явилось бы носителем многих имен; б) право на имя есть чистое личное право, неспособное быть предметом отчуждения, тогда как фирмы постоянно продаются и покупаются; в) названия гостиниц, напр., «Европа», или периодических изданий напр., «Новое Время», не что иное, как фирмы, а между тем их невозможно признать торговыми именами содержателей гостиниц, или издателей; г) понятие о фирме должно быть едино, а между тем фирма товариществ, с опровергаемой точки зрения должна бы иметь иное значение, чем фирма единоличного купца; е) только представлением о фирме, как названии предприятия, можно объяснить общепринятое положение, что фирма не может переходить без торгового предприятия, которому присвоена». [14]

Уже в 19 веке были попытки отождествления фирмы как фирменного наименования предпринимателя и фирмы как коммерческого обозначения, индивидуализирующего предприятие, в частности в работе Цитовича. [13] В то же время Закон 1896 года о товарных знаках и Закон 1911 года об авторском праве проводил различия между фирмой и средствами индивидуализации фабриканта. [14]

Отдельные зачатки элементов возникновения и использования прав на коммерческое обозначение можно наблюдать в Постановлении ЦИК СССР, СНК СССР от 22.06.1927 «О Введении в действие положения о фирме» (далее - Положение о фирме 1927 года) [12, ст.394, 395]. Так, согласно п. 10 Положения о фирме право на фирму возникает с момента, когда фактически началось пользование фирмой, при условии соответствия ее требованиям настоящего постановления. Фирменное наименование не подлежало особой регистрации, независимо от регистрации предприятия. Данные нормы юридически действовали до момента вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ.

Спорным является вопрос об упоминании в Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 года коммерческого обозначения или фирменного наименования. В комментарии Г. Боденхаузена к Парижской конвенции по охране промышленной собственности содержится определение данного понятия. Под коммерческим обозначением понимается наименование, принятое коммерческим предприятием (юридическим или физическим лицом) для обозначения себя на рынке и для отличия от других предприятий, т.е. оно должно обладать отличительной способностью. [4]

В других комментариях также содержится то, что из анализа ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности вытекает

возможность правовой охраны коммерческого обозначения как незарегистрированного фирменного наименования. Но проблема заключается в другом: в русском переводе данная статья содержит указание на то, что защите подлежат фирменные наименования. Данный перевод не является вполне корректным с учетом того значения термина «фирменное наименование», которое сложилось в российском гражданском праве. [1]

По мнению А.Л.Маковского само понятие «коммерческое обозначение» гораздо больше соответствует Парижской конвенции, установившей, что "le nom commercial (англ. "trade name") sera protege..." (ст. 8), а не наименование юридического лица [11], т.е. не фирменное наименование. По мнению Л.П.Зуйковой, коммерческое обозначение в большей степени отвечает признакам фирменного наименования, приведенным в ст. ст. 8, 9 Парижской конвенции, чем само фирменное наименование. [8]

Противоположной позиции придерживается В.И.Еременко, который считает, что закрепление в том виде положений о фирменных наименованиях и коммерческих обозначениях «противоречит международной практике. В государствах с развитым правопорядком фирменным наименованием считается название, под которым физическое или юридическое лицо обозначает предприятие, которое оно использует для идентификации своих отношений с клиентами в каком-либо конкретном секторе экономики. Поэтому фирменное наименование, являясь объектом интеллектуальной собственности, может передаваться, т.е. быть предметом оборота, но только совместно с предприятием, которое оно обозначает. Именно в этом смысле используется понятие «фирменное наименование» (nom commercial, trade name) в тексте ст. 8 Парижской конвенции, а также в законодательствах большинства стран мира. От фирменного наименования отличается коммерческое обозначение (denomination commercial, commercial name), указанное в ст. 2 (VIII) Конвенции 1967 г., учреждающей ВОИС, известное во многих странах под различными названиями, например, вывеска (Испания, Италия, Португалия, Франция), вымышленное или неофициальное наименование (США), вторичный символ (Финляндия, Швеция), территориальная сфера действия которого ограничена местом нахождения предприятия, т.е. коммерческое обозначение имеет дополнительное к фирменному наименованию значение». [10, с.25]

С.Смирнов для определения коммерческого обозначения предлагает использовать как Парижскую конвенцию, так и Устав ВОИС 1967 г. (ст. 2), Доклад ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности в Интернете 2001 г. В соответствии с этими документами под коммерческим обозначением понимается наименование, принятое коммерческим предприятием (или частным предпринимателем) для выделения себя на рынке и для отличия от других предприятий. [12, с.45]

Е.А. Суханов предлагает содержание термина "коммерческое обозначение" вывести из ст. 6.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности [10, с.247]. Его поддерживает А.А.Иванов [7,с.630], в определенной части В.В.Витрянский [5,с.989] и опровергает С.А.Бобков [3,с.136], утверждая, что положения ст. 6.bis Парижской конвенции об охране

промышленной собственности не подходят в качестве нормативной базы для коммерческого обозначения.

Учитывая исторический фактор развития законодательства о средствах индивидуализации, применение ст. 8 Парижской конвенции к коммерческим обозначениям может быть весьма условным. В 1883 году, когда принималась Парижская конвенция, едва ли проводилось четкое деление между коммерческими обозначениями и фирменными наименованиями как средствами индивидуализации объекта (предприятия) и субъекта (его правообладателя). Кроме того, очевидный термин коммерческое обозначение, упоминаемый в ст. 2 Стокгольмской конвенции в качестве последнего объекта в абз. 7 п. viii (*designations, dénominations commerciales*) отличается от терминологии ст. 8 Парижской конвенции (*trade name, le nom commercial*), больше подходящей к фирменным наименованиям и в Стокгольмской конвенции упоминаемых как *commercial names, noms commerciaux*, в связи с чем, положения Парижской конвенции следует употреблять применительно к фирменным наименованиям.

Основным нормативным правовым актом, регулирующим в настоящее время отношения по поводу коммерческих обозначений, является Гражданский кодекс РФ [2], который в главе 76 параграфе 4 раскрывает особенности регулирования коммерческих обозначений. Кроме того, имеются иные, в том числе подзаконные акты, регулирующие, как правило, публичные отношения (таможенные, налоговые), связанные с коммерческими обозначениями, прежде всего применительно к договорам коммерческой концессии.

Зарубежное законодательство более подробно регулирует отношения по поводу коммерческих обозначений. Так, Закон ФРГ «О товарных знаках» относит к коммерческим обозначениям, которые используются в коммерческом обороте как имя, фирма или особое обозначение торгового заведения либо предприятия. Исключительное право на коммерческое обозначение возникает при наличии у обозначения различительной способности, которая может быть присуща ему изначально либо приобретается в процессе использования обозначения в коммерческом обороте. Исключительное право на использование коммерческого обозначения по законодательству Германии ограничено по территории и деловой сфере предпринимательской деятельности [6].

Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что до вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ в российском законодательстве практически не определен правовой режим коммерческих обозначений. Отдельные элементы правового регулирования отношений по поводу коммерческих обозначений были закреплены в девятнадцатом веке, а также в Положении о фирме 1927 года, в частности, возникновение прав на коммерческое обозначение, связь с объектом; неотчуждаемость коммерческого обозначения от предприятия, виды использования. В то же время эти исторические основы позволили включить в Гражданский кодекс РФ применительно к договору коммерческой концессии в качестве предмета права на коммерческие обозначения и сформировали предпосылку для закрепления в

части четвертой Гражданского кодекса РФ специального параграфа главы 76, посвященного коммерческим обозначениям.

Список использованной литературы:

1. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (по состоянию на 14.07.1967г.)//Вестник ВАС РФ. 1996. № 2.
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014)//СПС «Консультант плюс».
3. Бобков С.А. Коммерческое обозначение как объект исключительных прав.//«Журнал российского права». №1. 2004. С. 136-143
4. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий, 1997//СПС «КонсультантПлюс»
5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.:Статут,2003.С. 989
6. Городов О.А. Субъекты прав на средства индивидуализации //Предпринимательское право. 2005. N 4.// СПС «Кодекс»
7. Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2006. С. 630.
8. Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов. Комментарий к части четвертой ГК РФ // "Экономико-правовой бюллетень", 2007, N 4//СПС «КонсультантПлюс»
9. Еременко В.И. О правовой охране фирменных наименований в России // Законодательство и экономика. 2006. N 5. С. 25 - 31.;Переходные положения к части четвертой гражданского кодекса Российской // "Адвокат", 2007, N 4 СПС «КонсультантПлюс»
10. Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей//Суханов Е.А., М., 1996. С. 247.
11. Маковский А.Л. Американская история.// "Вестник гражданского права", 2007, N 1//СПС «КонсультантПлюс»
12. Смирнов С. Регистрация договоров коммерческой концессии // "Корпоративный юрист", 2006, N 4, с.45-46
13. Собрание законов и распоряжений Рабочего – Крестьянского Правительства СССР, 1927, N 40, ст. 394, 395.
14. Цитович П.П Учебник торгового права. - Киев, Издание книгопродавца Н.Я.Оглоблина, 1891 г//СПС «КонсультантПлюс»
15. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. - Москва, Московское научное издательство, 1919 г. Издание девятое (второе посмертное) //СПС «КонсультантПлюс»

Максуров А. А.

*Доцент, преподаватель кафедры теории и истории государства и права
Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова
Кандидат юридических наук*

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО «СБЫТА» (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ)

На наш взгляд, совершенно необходимо предварительное опробование программы стимулирования сбыта. По возможности все используемые средства стимулирования сбыта следует предварительно опробовать и убедиться, что они подходят и обеспечивают необходимые стимулы. Апробирование возможно методом внедрения полезных моделей на конкретной определенной территории и контроля за их действиями, методом социально-правового эксперимента, путем использования фокус-групп, анкетирования, метода экспертной оценки и проч. Сегодня предварительное тестирование на правовом рынке Российской Федерации, особенно в сфере деятельности публичных органов власти, практически не осуществляется, хотя это могло бы помочь не только существенно повысить эффективность и улучшить качество права, но и сэкономить значительные бюджетные средства.

Претворение в жизнь программы стимулирования сбыта необходимо как планировать, так и контролировать. На каждое мероприятие по стимулированию сбыта правопроизводителю следует разрабатывать отдельный план, охватывающий как подготовительный период, так и период активной деятельности. Подготовительный период — это время, необходимое для подготовки программы до ее начала. Период активной деятельности длится с момента начала мероприятия (демонстрации рекламы новой правовой нормы) и заканчивается с его прекращением.

На завершающем этапе совершенно необходимы контрольные мероприятия. Оценка результатов программы стимулирования сбыта имеет решающее значение, однако ей редко уделяют должное внимание даже в сфере экономики, в сфере правового маркетинга она до сих пор не принята.

Когда же производители в экономике все-таки занимаются оценкой, они могут воспользоваться одним из четырех методов, вполне применимых и в праве. Однако каждый из них имеет свои недостатки.

Чаще других пользуются методом сравнения показателей сбыта до, в ходе и после проведения программы стимулирования. Предположим, что до проведения кампании правопроизводитель занимал 6%-ную долю рынка, которая выросла до 10% в ходе программы, упала до 5% сразу после ее окончания, а через некоторое время поднялась до 7%. Это означает, что программа стимулирования, по всей вероятности, привлекла к товару новых покупателей «на пробу» и обеспечила рост покупок со стороны уже существующих клиентов. По окончании кампании сбыт упал, может быть поскольку правопотребители некоторое время пользовались своими накопленными

«запасами» (нельзя ведь, например, ожидать применения норм о купле-продаже жилья одними и теми же лицами постоянно). Конечная стабилизация с ростом до 7% свидетельствует о том, что правопроизводитель приобрел определенное количество новых пользователей своего товара. Если бы доля рынка марки стабилизировалась на уровне, который существовал до проведения кампании, это означало бы, что программа стимулирования повлияла лишь на характер распределения спроса по времени, не затронув его общего уровня.

Данные о потребительской панели покажут, какие именно группы лиц откликнулись на программу стимулирования и как они стали вести себя после ее окончания. Когда необходимо получить дополнительную информацию, можно провести опросы правопотребителей, чтобы выяснить, многие ли из них припоминают кампании стимулирования, что они думали в момент ее проведения, многие ли воспользовались предлагавшимися выгодами, как сказалась она на их последующем покупательском поведении в части выбора марок. Мероприятия по стимулированию сбыта можно оценивать и посредством проведения правовых экспериментов, в ходе которых изменяют ценностную значимость стимула (аксиологическую характеристику правового явления), длительность его действия и средства распространения информации о нем.

Ясно, что стимулирование сбыта играет важную роль в рамках комплекса правового стимулирования в целом. Его использование требует четкой постановки задач, выбора подходящих средств, разработки программ действий, предварительного опробования ее, претворения в жизнь и оценки достигнутых результатов.

Наконец, совершенно необходимо наличие сводного бюджета на стимулирование сбыта. Смету на мероприятия по стимулированию сбыта можно разработать двумя способами. Деятель рынка может выбрать конкретные меры и обсчитать их стоимость. Однако чаще размер ассигнований определяется в виде процента от общего бюджета, что также допустимо и в правовом маркетинге, например, от общего бюджета затрат на работу конкретного органа власти.

Соответствующие показатели планирования должны появиться и в системе публичной власти.

Севрюков Д.В.

аспирант

Юго-Западного государственного университета (г. Курск)

К ВОПРОСУ О ПОДБОРЕ КАДРОВ ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В РСФСР: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Продолжающаяся в современный период реформа судебной системы Российской Федерации не должна оставлять без внимания исторический опыт формирования организационно-правового механизма судейского корпуса. Так или иначе, но он оказал существенное влияние не только на развитие

судоустройства и судопроизводство в Российской Федерации, но и в других странах бывшего СССР.

По мнению автора, в РСФСР можно выделить следующие пять основных периодов формирования законодательства, регулирующего статус судей и процедуры назначения и отстранения судей от занимаемых должностей, наличием централизации и децентрализации управления в судебной деятельности:

1) Период экспериментирования в сфере судебного законодательства (1917-1922 г.). После «слома» старого государственного аппарата, новое правительство не сумело выработать единую концепцию судебной системы и формирования судейского корпуса. Центральное законодательство принималось бессистемно, хаотично, судебная система подвергалась постоянной реорганизации, а вместе с ней изменялось и правовое регулирование процедуры наделения судей полномочиями, прекращения указанных полномочий. Кроме того, на местах суды часто создавались и расформировывались стихийно, без указаний сверху или вопреки им. Именно в этот период оказались отменены важнейшие гарантии независимости судей, выбор и снятие с должности целиком возложено на органы исполнительной власти, что превратило судей из привилегированных чиновников в рядовых служащих нового государственного механизма.

2) Период с 1922 по 1936 гг. Проведение судебной реформы 1922 г. имело своим следствием упорядочивание судебной системы и процедуры формирования судейского корпуса. В рассматриваемый период, несмотря на образование СССР, законодательство о правовом положении судей принимается на республиканском уровне. Характерным для рассматриваемого и последующих этапов (за исключением последнего) является отсутствие специальных законов, регулирующих формирование судейского корпуса. Соответствующие нормы содержались в законах о судоустройстве РСФСР, однако не были аккумулированы в отдельной главе.

3) Период с 1936 по 1957 гг. С принятием Конституции СССР 1936 г. вопросы правового регулирования формирования судейского корпуса окончательно были переданы на союзный уровень. В отличие от Основ судоустройства Союза ССР и союзных республик 1924 г., новый общесоюзный закон о судоустройстве, хотя являлся рамочным, устанавливал те принципы, на которых базировалось все дальнейшее республиканское законодательство о наделении судей полномочиями, в частности, принцип выборности судей, их независимости и т.д. Разработка республиканских законов (например, о порядке выбора народных судей) осуществлялась на союзном уровне, причём соответствующие акты разрабатывались изначально для РСФСР, чтобы в дальнейшем послужить образцом для аналогичных законов других союзных республик.

4) Период с 1957 по 1985 гг. Передача полномочий по принятию актов, регулирующих правоотношения в судебной сфере, вновь на республиканский уровень. При этом характерно, что законы о судоустройстве, принятые в республиках, почти дословно дублируют союзные Основы законодательства о

судоустройстве СССР и союзных республик. Передача РСФСР соответствующих полномочий привела к всплеску местного правотворчества; были приняты акты, необходимость принятия которых предусматривалась ранее союзным законодательством, но не была реализована.

5) Период с 1985 по 1990 гг. Начавшаяся в стране перестройка вызвала насущную необходимость пересмотра законодательства о статусе судей. Полностью меняется правительственная концепция: появляется специальный закон, закрепляющий статус судей в СССР, подробно регламентирующий вопросы формирования судейского корпуса, а также ряд актов, конкретизирующих его нормы: о квалификационных коллегиях судей, праве отзыва и т.д. Законодательство РСФСР также активно развивается, однако по сложившейся традиции республиканские законы дублируют союзные акты с учетом республиканских особенностей.

К числу выявленных особенностей формирования судейского корпуса в исследуемый период относится процедура назначения на должность судьи: основным способом наделения судей полномочиями были провозглашены выборы. В первые годы советской власти законодательно допускалось избрание судей населением, хотя на практике эта норма либо применялась очень редко, либо не применялась вообще. Избрание судей судов общей юрисдикции было фактически передано исполкомам различных уровней и на практике имело характер не избрания, а назначения соответствующими органами исполнительной власти.

Попытки возвращения практики формирования судейского корпуса путём выборов предпринимались также в середине 1930-х гг., в частности, в Конституции 1936 г., а вслед за ней и законе о судоустройстве 1938 г. была провозглашена необходимость избрания первого звена юстиции – народных судей прямыми выборами, что и было осуществлено послевоенным законодательством.

На основе проведенного исследования выявлено, что передача полномочий по выборам народных судей самим избирателям не означала отказа от влияния на формирование судейских кадров партийных и исполнительных органов. Кандидаты на должность народных судей должны были получить одобрение партии; при выборах отсутствовала альтернативность: именно рекомендованные партией кандидаты и избирались в конечном итоге.

Кроме того, в отдельные периоды вообще отсутствовали какие-либо квалификационные требования к кандидатам на должность судей, что было связано как с объективными причинами (отсутствие потенциальных кандидатов), так и субъективными (желание сформировать судебный корпус из угодных власти людей). Исключением являлся служебный стаж. При этом важно отметить, что, как правило, учитывался как опыт работы в партийных органах. Несмотря на то, что Конституция 1936 г. отменила эти требования, негласное указание об избрании судей-членов партии и пролетарского происхождения сохранялось.

По мнению автора, еще более негативное влияние на качественный состав судейского корпуса оказало отсутствие образовательного, главным образом,

профессионального ценза. Объективная причина отсутствия квалифицированных кадров в начале существования советского государства, тем не менее, и со временем не была устранена. Более того, наличие высшего юридического образования длительное время не было обязательным условием, предъявляемым к кандидату на должность судьи. Следствием подобной кадровой политики явился крайне низкий квалифицированный состав судейского корпуса, характеризующийся низкой грамотностью, в большей части отсутствием юридического образования и т.д. Материальная необеспеченность судей, постоянные чистки в судебных органах, принявшие массовый характер в 1930-е имели своим следствием низкий авторитет судейской профессии и как следствие – значительную текучесть кадров.

Со стороны советского государства предпринимались необходимые меры для улучшения ситуации, сложившейся в механизме формирования судейского корпуса: была восстановлена практически разрушенная в первые послереволюционные годы система юридического образования; предпринимались попытки создать определенные гарантии деятельности судьи, как-то независимость, увеличение срока полномочий, жесткая регламентация оснований права отзыва и т.д. На инструктивном уровне предлагается выдвигать кандидатами в судьи лиц, имеющих юридическое образование.

В дальнейшем проведенные в юридическом образовании реформы позволили добиться положительных результатов и существенно повысить профессиональный уровень судейского корпуса. В итоге, к концу выбранного для исследования периода, судейский корпус отличался достаточно стабильным составом; за редким исключением, все судьи имели высшее юридическое образование.

Отличительной чертой формирования и функционирования судейского корпуса в РСФСР являлись контроль и прямое воздействие органов исполнительной власти. Несмотря на то, что степень подобного воздействия в различные периоды развития системы судопроизводства и формирования судейского корпуса менялась, она просуществовала фактически до конца исследуемого периода.

Подобное влияние было вызвано объективными причинами. В ситуации гражданской войны, в условиях правовой анархии и в связи с низким авторитетом вновь образуемых судов, именно органы исполнительной власти взяли на себя функции по поддержанию правопорядка. Всевластие указанных органов приводит к «подминанию» под себя судей судов общей юрисдикции. Исполкомы различных уровней обладали широким спектром возможностей для влияния на судей, как-то исполкомы были наделены полномочиями по избранию судей, их бесконтрольному смещению, материальному обеспечению судов и т.д.

Но, начиная с судебной реформы 1922 г., на законодательном уровне идет процесс обеспечения независимости судей от органов исполнительной власти. Устанавливаются основания для отзыва судьи, увеличивается срок полномочий судей, детально регламентируется процедура формирования судейского корпуса. Огромным шагом вперед в этом направлении явилась норма

Конституции СССР 1936 г., провозглашающая независимость судей и передачу полномочий по избранию народных судов сами избирателям. Однако указанная норма не была реализована до середины 1940-х гг. В дальнейшем, по мере развития советского общества, законодатель продолжает ограничивать полномочия органов исполнительной власти в части отзыва судей, организации их выборов и т.д. При этом, вопросы формирования судейского корпуса, материального и социального обеспечения судей, их ответственности решаются на партийном уровне, что является свидетельством полнейшей зависимости правового положения судей от «воли партии».

В целом следует отметить, что до конца исследуемого периода проблема независимости судебной власти от исполнительной так и не была окончательно решена.

Социальный статус судей в исследуемый период был, по сравнению с другими сферами профессиональной деятельности, недостаточно высоким, что сказывалось на престиже профессии.

Судебная реформа конца 1950-х – начала 1960-х гг. дала очередной толчок развитию судостроительства в общем и правового статуса судей в частности. На протяжении рассматриваемого периода наблюдаются две тенденции в правовом регулировании статуса судей. С одной стороны – передача на республиканский уровень полномочий по регулированию вопросов судостроительства имело своим следствием принятие целого ряда нормативно-правовых актов, регулирующих статус судей. С другой – наблюдалась подмена отдельных положений указанных актов директивами и инструкциями, в частности, в вопросах формирования судейского корпуса; многочисленные же акты данного периода, принятые в разное время, но имеющие один предмет правового регулирования, не вносили, за редким исключением, ничего нового в действующее законодательство, ограничиваясь лишь коррективами отдельных норм.

Определенная либерализация политического режима, даже сменившись затем «застойными годами» сказалась, на наш взгляд, на качественном составе судейского корпуса. Профессия судьи приобретает больший авторитет за счёт стабильности работы, увеличения срока полномочий, ограничения произвольных отзывать и т.д. Совершенствование юридического образования позволяет сформировать к концу рассматриваемого квалифицированный состав судейского корпуса.

Демократизация советского общества, начавшаяся с момента прихода к власти М.С. Горбачева, потребовала скорейшего пересмотра законодательства как о судостроительстве, так и о статусе судей, что и было осуществлено на союзном и на республиканском уровнях. Новеллами законодательства данного периода являлось создание квалификационных коллегий судей, действенных гарантий независимости судей и т.д. В целом следует отметить, что законодательство конца 1980-х г., регулирующие вопросы судостроительства, формирования судейского корпуса, оказало существенное влияние на развитие современного статуса судей.

Список использованной литературы

1. Абдулин, Р. С. Кадровое и организационное обеспечение судебной системы после Октябрьской революции 1917 года. Формирование института исполнения судебных постановлений [Электронный ресурс] / Р.С. Абдулин / СПС «КонсультантПлюс»: поиск по автору.
2. Анашкин, Г. Основы законодательства о судеустройстве союза ССР, союзных и автономных республик [Текст] / Г. Анашкин // Советская юстиция. 1959. № 2. С. 7-12.
3. Антонова, Л. И. Великая Октябрьская революция и создание народных судов. 1917-1918 [Текст] / Л.И. Антонова / СПС «КонсультантПлюс»: поиск по автору.
4. Берман, Я.Л. Очерки по истории судеустройства РСФСР [Текст] / Я.Л. Берман. М.: Юридич. изд-во Наркомюста, 1924. 72 с.
5. Горшенин, К. Состояние работы судов, органов юстиции и о мерах её улучшения [Текст] / К. Горшенин // Социалистическая законность. 1948. № 7. С. 6-22.
6. Клеандров, М. И. Ответственность судьи [Текст] / М.И. Клеандров. М.: Норма, 2011. 576 с.
7. Козинцев, А. Я. Восстановление органов юстиции в западных районах СССР в 1942 - 1945 гг. [Текст] / А.Я. Козинцев // История государства и права. 2010. № 1. С.28-30.
8. Крыленко, Н.В. Задачи органов юстиции [Текст] / Н.В. Крыленко. М.: Сов. Законодательство, 1935. 31 с.
9. Крыленко, Н.В. Советское правосудие (Суд и прокуратура в СССР) [Текст] / Н.В. Крыленко. М.: Государственной издательство «Советское законодательство», 1936. 20 с.
10. Курский, Д.И. Основы революционного суда. Доклад на I Всероссийском съезде областных и губернских комиссаров юстиции (1918) // Избранные статьи и речи [Текст] / Д.И. Курский. М., Госюриздат. 1948.
11. Куц, А. Каким должен быть районный (городской) народный суд / А. Куц [Текст] // Советская юстиция. 1959. № 7. С. 34-35.
12. Малькевич, Т. К истории первых декретов о советском суде [Текст] / Т.К. Малькевич // Советское государство и право. 1940. № 8-9. С. 164-179.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Миллерова Е.А.

доцент кафедры

*административного права и уголовно-правовых дисциплин
Ростовского государственного университета путей сообщения,*

кандидат юридических наук

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НОРМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКУ ЛИБО СБЫТ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН СНГ

Соответствие товаров, работ и услуг требованиям безопасности сегодня является одним из самых актуальных вопросов потребительского рынка. За производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности предусмотрена уголовная ответственность ст.238 УК РФ. Согласно части 1 данной нормы уголовно наказуемыми являются производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности.

Анализируя данную уголовно-правовую норму, мы задались вопросом о том, имеются ли подобные нормы в уголовных законах стран СНГ ? При ознакомлении с уголовными кодексами этих стран мы увидели, что такие нормы есть далеко не во всех кодексах. Имеющиеся же в уголовных кодексах ряда стран СНГ данные нормы, в свою очередь представляют немалый интерес для их сравнительно-правового анализа. Так, прежде всего, хотелось бы выделить Уголовный кодекс Республики Беларусь[1], так как именно в нем уголовной ответственности за интересующие нас деяния посвящено две отдельных нормы. В ст.337 предусмотрена уголовная ответственность за выпуск либо реализацию недоброкачественной продукции. В части 1 этой нормы установлена ответственность за выпуск на товарный рынок либо реализация потребителям недоброкачественной продукции, заведомо способной повлечь заболевания или отравления людей, или заведомо загрязненной радионуклидами сверх допустимых уровней (выпуск либо реализация недоброкачественной продукции), совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения. В части 2 – за выпуск либо реализацию недоброкачественной продукции, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения. В части 3 – за выпуск либо реализация недоброкачественной продукции, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Вторая норма УК Республики Беларусь (ст.338) предусматривает уголовную ответственность за выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Она состоит из двух частей. В части 1 предусмотрена ответственность за выполнение работ либо оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения. В части 2 предусмотрена наиболее строгая ответственность за те же действия, повлекшие по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения.

В Уголовном кодексе Кыргызской Республики[2] уголовной ответственности за интересующее нас деяние посвящена ст.258 «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Эта норма имеет три части. В части 1 предусмотрена ответственность за производство или продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдачу или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека. В части 2 предусмотрена более строгая уголовная ответственность за те же деяния, если они: 1) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для малолетних детей; 2) повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью двух или более лиц; 3) повлекли по неосторожности смерть человека. В части 3 этой нормы предусмотрена наиболее строгая уголовная ответственность за деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

В Уголовном кодексе Республики Молдова[3] имеется статья 216, предусматривающая уголовную ответственность за производство, транспортировку, хранение, реализацию, предоставление за плату или бесплатно продуктов (товаров), оказание услуг, опасных для жизни или здоровья потребителей. В ней три части. В части 1 предусмотрена уголовная ответственность за производство, транспортировка, хранение, реализацию, предоставление за плату или бесплатно продуктов (товаров), оказание услуг, опасных для жизни или здоровья потребителей, совершенные в крупных размерах. В части 2 предусмотрен квалифицированный состав этого преступления, предусматривающий более строгую уголовную ответственность за те же действия: повлекшие по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо смерть человека; совершенные в особо крупных размерах. В части 3 предусмотрен особо квалифицированный состав этого преступления, предусматривающий наиболее строгую уголовную ответственность за действия, предусмотренные частями 1 или 2 этой статьи: совершенные организованной преступной группой или преступной организацией; повлекшие смерть двух или более лиц.

В Уголовном кодексе Республики Таджикистан[4] имеется статья 209, которая предусматривает уголовную ответственность за производство, хранение, транспортировку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ, или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Она состоит из трех частей. В части 1 предусмотрена ответственность за производство, хранение или транспортировку с целью сбыта либо сбыт товаров или продукции, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно незаконную выдачу или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг, требованиям безопасности. В части 2 предусмотрен квалифицированный состав этого преступления, устанавливающий более строгую уголовную ответственность за те же деяния, если они: совершены в отношении товаров или продукции, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет; повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью двум или более потерпевшим; повлекли по неосторожности смерть человека. В части 3 этой нормы предусмотрен особо квалифицированный состав данного преступления, устанавливающий наиболее строгую уголовную ответственность за деяния, предусмотренные частями первой или второй указанной статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более потерпевших.

В Уголовном кодексе Туркменистана[5] предусмотрена статья 310, которой установлена уголовная ответственность за выпуск или продажу товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В части 1 этой статьи предусмотрен основной состав данного преступления, устанавливающий ответственность за выпуск или продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдачу или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти действия по неосторожности повлекли причинение вреда здоровью человека. В части 2 предусмотрен квалифицированный состав этого преступления, устанавливающий более строгую ответственность за те же деяния, если они повлекли по неосторожности смерть человека, либо причинили по неосторожности вред здоровью двух или более лиц.

Из сравнительно-правового анализа норм уголовного законодательства стран СНГ, предусматривающих ответственность за вышеуказанное деяние видно, что в отличие от ст.238 УК РФ, большинство составов сформулированы материально, в связи с чем порождают уголовную ответственность при возникновении определенных общественно опасных последствий. Представляется, что такая редакция была бы более удачной и для ст.238 УК РФ, переводя указанные в ней действия без наступления общественно опасных последствий в категорию административных правонарушений.

Список использованной литературы

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З (по состоянию на 12.07.2013 г.) // ИС «Параграф» - <http://prg.kz>
2. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года № 68 (по состоянию на 01.07.2014 г.) // ИС «Параграф» - <http://prg.kz>
3. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV (по состоянию на 04.04.2014 г.) // ИС «Параграф» - <http://prg.kz>
4. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 574 (по состоянию на 26.07.2014 г.) // ИС «Параграф» - <http://prg.kz>
5. Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 года № 222-I (по состоянию на 03.05.2014 г.) // ИС «Параграф» - <http://prg.kz>

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Ткачук Д.Э.

Студентка Таврической академии

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ

В современной юридической практике мы все чаще встречаем применение альтернативных способов урегулирования споров. Одним из них является медиация. Согласно историческим меркам, медиация в современном понимании представляет собой достаточно молодое явление юридической практики. Медиация стала развиваться во второй половине XX столетия, прежде всего, в странах англо-саксонского права — США, Австралии, Великобритании, после чего начала распространяться и в Европе. Первые попытки применения медиации, как правило, касались разрешения споров в сфере семейных отношений. Впоследствии медиация получила признание при разрешении широкого спектра конфликтов и споров.

Говоря о положении процедуры медиации в современной России следует отметить, что 01 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон № 193-ФЗ от 27.07.2010 "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)", закрепивший право участников спорного правоотношения обратиться к посреднику (медиатору) для урегулирования споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также из трудовых и семейных правоотношений. В данном законе также определены ключевые понятия данной процедуры. Обратимся к некоторым из них. Закон прямо дает дефиниции, а именно: процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения; медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора [2; с. 9].

Медиация отличается от традиционного разрешения споров в суде или арбитраже прежде всего тем, что медиатор не принимает решения по спору, оставляя стороны собственниками процесса урегулирования. Лишь стороны вправе принимать то или иное решение, которое будет обязательным для них. При этом они сами, при содействии медиатора рассматривают возможные варианты и определяют наиболее подходящие из них [3; с. 242].

Однако, говоря об эффективности медиации в РФ, можно однозначно говорить о том, что данный институт является слабо развитым и малоэффективным. Это объясняется следующим. Во – первых, фактическое отсутствие профессиональных посредников, что становится основным препятствием в достижении одной из основных целей принятия Закона о

медиации - разгрузки судов. В соответствии с ч. 3 ст. 16 Закона, если дело находится на рассмотрении суда или третейского суда, а стороны выразили желание урегулировать свой спор с применением процедуры медиации, она может проводиться только посредниками, осуществляющими деятельность на профессиональной основе. Однако ввиду нехватки профессиональных посредников участники спора фактически лишены такой возможности.

Формирование в России корпуса профессиональных медиаторов, достаточного по своей численности для реализации заложенных в Законе механизмов разрешения правовых споров, – дело непростое и требующее времени [4; с. 115]. В организационном плане эта задача предполагает решение вопроса о субъектах и порядке подготовки медиаторов. Следует отметить, что на сегодняшний день обучение заметного количества медиаторов регулярно ведется всего несколькими специализированными центрами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Совершенно очевидно, что их ресурсов явно недостаточно для подготовки нужного для работы Закона количества профессиональных медиаторов. Выход из сложившейся ситуации видится в формировании сети учебных центров, способных в обозримые сроки подготовить необходимое количество специалистов для всей страны. Основой создания таких центров могут и должны стать высшие юридические учебные заведения. Юридическая подготовка является базовым условием эффективной работы медиатора, и дело не только в том, что без нее просто невозможно разобраться в предмете и сути спора. Следуя требованиям Закона, профессиональный медиатор должен уметь юридически взаимодействовать с судами общей юрисдикции, арбитражными судами, нотариусами, т.е. работать в рамках процессуального законодательства.

Во –вторых, не менее важной представляется проблема разработки оптимальных механизмов согласования медиации с юрисдикционными процедурами [5; с. 67]. После вступления в действие Закона о медиации и изменений, внесенных в АПК РФ и ряд других нормативных актов, практика выявила ряд пробелов и неточностей в механизме сопряжения процессуальной деятельности и деятельности по проведению медиации. Среди основных проблем, которые необходимо решить в ближайшее время, следует выделить отсутствие методики разъяснения судьями права на урегулирование спора в рамках медиации, разработанных механизмов, документальных форм передачи спора на медиацию из судебного процесса, несогласованность сроков проведения медиации и сроков рассмотрения гражданских дел в судах общей юрисдикции, непроработанность законодательной конструкции, регулирующей механизм взаимодействия между результатом медиации (медиативным соглашением) и судебным процессом, и т.д. Ряд этих вопросов требует законодательного урегулирования.

В – третьих, проблемой выступает и то, что само российское общество практически не информировано о существовании такого метода альтернативного урегулирования споров, как медиация, а если и информировано, не понимает ее сущности, а поэтому и не прибегает к ее применению.

Следует констатировать, что медиация необходима, однако сейчас развитие этого института затруднительно. Об этом также в 2014 году говорил член Комитета СФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Константин Добрынин.

По словам сенатора, институт медиации не работает. В подтверждение своих слов он привёл статистику: в 2011 году было рассмотрено 11 дел с участием медиаторов, в 2012 году - 10 дел, а в 2013 году – 9 дел, при этом, средняя нагрузка на судью Высшего Арбитражного суда — 50 дел в месяц [6].

Также стоит отметить, что в мае 2014 года в Третьем арбитражном апелляционном суде представители судейского сообщества и медиаторы обсудили проблемы применения альтернативного судебному разбирательству способа урегулирования споров с участием посредника – медиации. Из 5638 дел, рассмотренных Третьим арбитражным апелляционным судом в минувшем году, ни одно не завершилось примирением сторон вследствие медиации. Такую статистику привел сторонам председатель Третьего арбитражного апелляционного суда Павел Шошин. Но та же статистика дает основания полагать, что медиаторам есть над чем работать: из того же числа споров в 87 случаях стороны отказались от иска, в 129 случаях — от апелляционной жалобы, в 31 случае заключили мировое соглашение [6]. Все эти процессуальные действия, по его мнению, свидетельствуют об урегулировании сторонами своего спора без вынесения решения судом, а значит, указывают на наличие предпосылок для эффективности института медиации.

В связи с вышеизложенным, следует сделать вывод о том, что Россия лишь в начале пути развития данного института. Каждая страна в процессе интеграции медиации в той или иной степени сталкивается с некоторым сопротивлением различных профессиональных групп, представителей как юридических, так и неюридических специальностей. Чтобы преодолеть это сопротивление, необходимо быть предельно терпеливыми и последовательными, предпринимать все необходимые меры и усилия для того, чтобы сделать медиацию не только частью правовой культуры, но и общественной жизни в целом.

Список использованной литературы.

1. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24 июля 2002 N 95-ФЗ (ред. от 22.04.2013) // "Российская газета", N 137, 27.07.2002. – 148 с.
2. Федеральный закон от 27 июля 2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газета, № 168, 30.07.2010.
3. Использование медиации и других примирительных процедур [Электронный ресурс]. URL: <http://www.arbitr.ru/conciliation/>
4. Лазарев С.В. Основы судебного примирения. Инфотропик медиа. 2011.
5. Статистика работы арбитражных судов [Электронный ресурс]. URL: <http://stat.pravo.ru/>

ОБ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ЗАХВАТОМ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЙДЕРСТВА)

В мировой практике существуют понятия «mergers» и «aquisitions», слияния и поглощения. Слиянием (merger) называется слияние двух корпораций, в котором выживает только одна из них, а другая прекращает свое существование. При слиянии поглощающая компания принимает активы и обязательства поглощаемой компании. Иногда для описания этого типа сделки используется термин статутное слияние (statutory merger). Статутное слияние отличается от подчиняющего слияния (subsidiary merger), представляющего собой слияние двух компаний, в котором целевая компания становится дочерней или частью дочерней компании материнской компании [1, с. 21].

Законные слияния и поглощения представляют собой достаточно быструю и эффективную стратегию развития бизнеса, они позволяют инвесторам очень выгодно вкладывать средства в такие виды сделок, особенно в России. Однако существуют некоторые негативные особенности этих процессов. В частности, необходим более четкий контроль за такими видами сделок, а по возможности и соответствующим образом изменить законодательство, чтобы иметь возможность защитить свой бизнес эффективным собственникам. Необходим более тщательный контроль и за трансграничными слияниями и поглощениями, инициируемыми зарубежными компаниями, в связи с возможностью их негативного эффекта для экономики [2, с. 191].

Рейдерство как криминальный способ захвата предприятия и бизнеса появилось в 1920 – 1930 гг. в США, в период, когда шло оформление американской организованной преступности. Рейдерство уже тогда стало одной из эффективных форм организованной преступности.

Историческое развитие недружественных поглощений корпораций в США начинается от знаменитого американского предпринимателя Джона Дэйвисона Рокфеллера [3, с. 2]. К 1905 году бюджет монополистической нефтяной компании Standard Oil превысил бюджет американского государства, что вызвало панику в политических кругах независимо от партийных предпочтений. Газеты запестрели разоблачениями грязных манипуляций монополистов. От преследования в прессе монополии не спасли даже расплывшиеся, как грибы после дождя, пресс-агенты, которые скупали целые полосы газет для оправдания и обеления олигархов. Появилась особая отрасль гуманитарного обслуживания бизнеса – public relations (PR). Капитаны промышленности озаботились сохранением своей репутации в глазах общества: Форд финансово и организационно поддерживал увлечение населения народными танцами, а Рокфеллер, по советам Арведа Ли, даже сам танцевал с работницами в горячих пабах [4, с. 48-49].

История возникновения рейдерства в России начинается еще во времена существования СССР. Именно в это время промышленность развивалась наиболее бурно, по всей стране строились заводы, создавалась уникальная материально-техническая база для научно-исследовательских институтов. Которые работали не только на гражданские нужды населения, но и на оборону страны. Совокупность научно-исследовательских институтов и заводов по производству продукции военного назначения образовали военно-промышленный комплекс страны.

В начале 90-ых годов государство СССР перестает существовать. На его месте появляется множество других государств. Среди них выделяется Россия. Именно она стала преемницей союза республик, именно на ее территории осталось большинство объектов промышленности. Но у молодого государства не оказалось достаточного количества средств, чтобы поддерживать производство на должном уровне. Многие предприятия, особенно предприятия оборонной промышленности, остановились. В государстве проходили реформы, в том числе и в экономической сфере, направленные на создание рыночной экономики. Далее были ваучеры и приватизация.

Переход России на рыночные рельсы экономики породил и давно существующее на Западе рейдерское движение, в котором можно выделить несколько этапов.

Первая этап. Начало девяностых годов, распад Советского союза, появление частной собственности. Именно в это время лица, наделенные государственно-властными полномочиями и административным ресурсом, начинают действовать не на благо общества, а на себя.

Второй этап. Вторая половина девяностых годов, приватизация, залоговые аукционы. Ваучеры были у юридически безграмотных людей, которые не осознавали важности происходящих в стране перемен. Ваучеры у них скупались за копейки, либо обменивались на какие-либо товары. У людей, в том числе и мошенническим путем, были изъяты их права на долю в имуществе государства. Ваучеры аккумулировались в одних руках, в одних руках сосредотачивалась государственная собственность. В этот период появилось множество владельцев финансовых ресурсов, которые искали дополнительные активы. Первые приватизационные сделки, в том числе с закупкой на аукционах, показывали и доказывали, что можно практически за гроши приватизировать государственную собственность, в отсутствие четкого законодательного регулирования сделать эту собственность своей, а потом уже распоряжаться ею по своему усмотрению. Это был пример того, что финансовые средства и средства производства можно забирать и у государства, создавая лишь видимость соблюдения неких процедур. В это же самое время на горизонте передела собственности появляются не столько экономически, сколько физические подкованные люди. Этот период передела часто называют «лихими девяностыми». Естественно, что лица не успевшие поучаствовать в аукционах по разделу собственности, решили действовать другим путем, зачастую с использованием методов физического устранения. Особое внимание акцентировалось на распределение крупных отраслевых участков:

горнодобывающей промышленности, металлургии, нефтехимии, энергоресурсах и т.д., где и были совершены самые громкие, самые отчаянные и фактически безнаказанные преступления.

Третий этап. Начало двадцать первого века. Новый передел собственности принял большие масштабы, рейдерство до сих пор развитое в столичном регионе переходит в провинцию. Внимание рейдеров привлекают небольшие, но преуспевающие производства. Порой подвергаются атаке рейдеры прошлых лет.

По данным УЭБ Правительства Москвы, менее чем за пять лет свыше 1,2 тыс. столичных предприятий испытали на себе «прелести» недружественных поглощений. Новый тип бизнеса набирает обороты. Вместе с ним растет и прибыль структур, которые гарантируют «защиту» от поглотителей. Еще около 4 тыс. предприятий в столице могут быть «съедены» в ближайшие 3 – 5 лет. В других российских регионах ситуация не лучше. На этом фоне планы правительства по дальнейшей приватизации производственных госпредприятий, которые фактически ничем не защищены перед захватчиками, выглядят несвоевременными [5, с. 21].

По сообщению информационного агентства «Росбалт» 25 июня 2009 года в городе Санкт-Петербурге прошел двухдневный семинар следственных органов и оперативных служб МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Основная тема семинара - расследование преступлений, совершенных в ходе незаконных захватов имущественных комплексов юридических лиц (рейдерство).

В 2008 году преступлениями экономической направленности, связанными с рейдерскими захватами, был нанесен ущерб на 3,5 млрд руб.

В 2007 году в РФ расследовалось большое количество уголовных рейдерских дел, накопившихся за предыдущие годы (512, из них в суд направлено 130). В 2008 году их количество заметно уменьшилось (352 уголовных дела, 52 направлены в суд). Однако, снижение количества уголовных дел свидетельствует не о спаде этого вида преступлений, а о более изощренных способах захвата предприятий, и как следствие – большей латентности в данной сфере [6].

Подводя итог, делаем вывод, что история становления незаконного захвата имущественного комплекса юридического лица имеет богатую историю становления и развития, однако, в целях обеспечения экономической безопасности современной России требуется разработка эффективных методик выявления и расследования данной категории преступлений.

Список использованной литературы:

1. *Гохан Патрик А.* Слияния, поглощения и реструктуризация компаний/Патрик А. Гохан; Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 741 с. С.21.

2. *Гвардин С. В., Чекун И. Н.* Финансирование слияний и поглощений в России / С. В. Гвардин, И. Н. Чекун. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 195 с.: ил. С.191.

3. *Федоров А. Ю.* Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия): монография / А. Ю. Федоров. – М. : Волтерс Клувер, 2010.- 480 с. С.2.

4. *Борисов Ю. Д.* Рейдерские захваты. Узаконенный разбой. – СПб.: Питер, 2008. С.48-49.

5. *Фаенсон М.И., Пиманова А.А.* Рейдерство (недружественный захват предприятий): практика современной России. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007. – 120 с. С 21.

6. Интернет-ресурс www.gazeta.spb.ru

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Фокеева Ю.В.

*доцент, Институт государства и права
Тюменского государственного университета,
кандидат юридических наук*

ГРАФИКИ СМЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В правоприменительной практике РФ нередко возникают проблемы в правовом регулировании труда работников, работающих по графикам сменности, вызванные пробелами в законодательстве.

В первую очередь предлагается обратить внимание на порядок исполнения части 3 ст. 103 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которой при составлении графиков сменности работодатель обязан учитывать мнение представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. При этом ст. 372 говорит о направлении локального нормативного акта (в нашем случае – графика сменности) в выборный орган первичной профсоюзной организации (далее – ППО), представляющий интересы всех или большинства работников. Таким образом, на практике возникает разночтение в определении органа, в который необходимо направить на учет мнения вводимый график сменности – в представительный орган работников или в выборный орган первичной профсоюзной организации. В то же время, обращаясь к буквальному прочтению ст. 37 ТК РФ, единый представительный орган создается исключительно для целей ведения коллективных переговоров, разработки единого проекта коллективного договора и непосредственно для заключения коллективного договора. Указанный перечень целей создания единого представительного органа является исчерпывающим и не включает в себя участие данного органа в осуществлении процедуры учета мнения локальных нормативных актов, в связи с чем представляется обоснованным направлять вводимый график сменности в выборный орган первичной профсоюзной организации.

При этом работодатель должен внимательно отнестись к выявлению перечня ППО, в выборные органы которых направляется на учет мнения вводимый график сменности и разрешить следующие возможные проблемы.:

- отсутствие для профсоюзных организаций требования об обязательной государственной регистрации профсоюзов, что может повлечь за собой сложности в выявлении их адреса и, соответственно сложности извещения профсоюза о готовящемся к введению графике сменности;

- сложности в определении численного состава профсоюза, что осложняет появление у работодателя сведений о том, представляет данный профсоюз интересы всех или более половины работников предприятия или нет;

- вопрос о том, обладает ли тот или иной профсоюз правовым статусом, необходимым для учета его мнения при принятии вводимого графика

сменности, а именно является ли он ППО, и отвечает ли он всем необходимым для этого признакам, установленным законом [1, с. 188-192].

Также активную полемику вызывает на практике вопрос о том, что в соответствии с ч. 4 ст. 103 ТК РФ работники должны быть ознакомлены с утвержденным графиком сменности не менее чем за месяц до введения его в действие. Буквальное прочтение указанной нормы трудового законодательства закрепляет данный порядок в отношении введения графиков сменности, не уточняя при этом, сохраняется ли он также и на случаи внесения изменений в утвержденные графики сменности. В связи с наличием данного пробела в правовом регулировании на практике возникает вопрос о том, за какой срок следует заблаговременно ознакомливать работников с вновь вводимым графиком сменности: за один месяц (по аналогии с порядком первоначального введения) либо за два месяца по причине наличия в данных действиях работодателя оснований для их квалификации как изменения определенных сторонами условий трудового договора (ст. 74 ТК РФ). При этом указанный спор не распространяется на работников, работающих вахтовым методом, поскольку в отношении указанной категории работников ч. 1 ст. 301 ТК РФ установлено, что до их сведения график работы на вахте доводится не позднее чем за два месяца до введения его в действие и, следовательно, для таких работников данный срок совпадает со сроком, закрепленном в ст. 74 ТК РФ.

Возвращаясь к работникам, не работающим по вахтовому методу работы, следует дифференцировать порядок изменения существующего графика сменности и доведения его до работников следующим образом:

1) В случае, когда график сменности для работника, работающего по графику сменности, вводится впервые для данного конкретного работника в связи с его первоначальным приемом на работу, и работник приступает к работе в уже сформировавшемся коллективе с заблаговременно и в установленном порядке введенном графиком сменности, то уведомление за два месяца не требуется, и сменный режим работы закрепляется трудовым договором, подписываемым двумя сторонами трудовых отношений.

2) В случае, если график сменности для работника вводится впервые, и в трудовом договоре предусмотрен пятидневный режим работы с двумя выходными днями, то такое введение представляет собой изменение определенных сторонами условий трудового договора в связи с наличием организационных и (или) технологических изменений условий труда, влечет за собой внесение изменений в трудовой договор работника в части регулирования режима труда и, как следствие, доводится до работника в порядке и сроки, предусмотренные ст. 74 ТК РФ (за два месяца). Иные порядок и срок введения возможны при заключении с работником в порядке ст. 72 ТК РФ дополнительного соглашения к трудовому договору, когда обе стороны трудовых отношений договариваются о более скорой дате введения сменного режима работы.

3) В случае, если сменный режим работы закреплен в трудовом договоре работника и необходимо уведомить его об изменении графика работы (например, о переходе с двухсменного на трехсменный график), то в ситуации,

когда трудовой договор не устанавливает конкретный вид графика сменности (как это обычно и бывает), предлагается обоснованным вводить данный график за один месяц в порядке ст. 103 ТК РФ. Уведомление в сложившейся ситуации за два месяца в порядке ст. 74 ТК РФ в ситуации, когда работник окажется несогласным на такое изменение определенных сторонами условий трудового договора, приведет к последующему увольнению работника по п. 7 ст. 77 ТК РФ.

Представляется, что при подаче работником иска о восстановлении на работе работодателю будет проблематичнее доказывать наличие организационных и (или) технологических изменений, а именно обосновывать, почему изменение режима работы с двухсменного на трехсменный график является таким изменением, чем аргументировать введение измененного графика сменности за один месяц в порядке ст. 103 ТК РФ в связи с наличием в трудовом законодательстве специальной нормы, подлежащей применению в сложившейся ситуации по аналогии закона.

4) В случае, если график сменности для работника вводится впервые в связи с его переводом на другую работу, то возникает ситуация, описанная в п. 1, которая не требует уведомления за два месяца и разрешается посредством заключения трудового договора по новой должности.

Раскрывая порядок уведомления работников об изменении режима работы и отмене графика сменности в связи с переходом на пятидневный режим работы, следует упомянуть, что на практике имел место и такой случай. Работница была уволена из предприятия по сокращению численности и на момент увольнения для работников был установлен сменный режим работы. В последующем работница была восстановлена судом на работе и, выйдя на работу по прошествии четырех месяцев, она обнаружила, что график работы для всех работников предприятия за период ее отсутствия изменился, и работники стали работать по пятидневной рабочей неделе. Работницу такое положение вещей не устроило, и она обратилась с жалобой в прокуратуру, где указала, что работодатель нарушил ее права, изменив для нее режим работы со сменного на пятидневный и не известив ее об этом за два месяца под роспись в порядке ст. 74 ТК РФ. В результате поступления в прокуратуру такой жалобы все работники предприятия, которых устраивал пятидневный режим работы и которые были уведомлены о его введении за два месяца в установленном законом порядке, направили письменные обращения в прокуратуру, где сообщили, что удовлетворение жалобы восстановленной судом работницы повлечет за собой нарушение трудовых прав всех остальных работников предприятия, поскольку для них возврат к прежнему сменному режиму работы по результатам жалобы без соблюдения двухмесячного срока уведомления о повторном введении графика сменности будет означать грубое нарушение ст. 74 ТК РФ в отношении большого количества работников предприятия. Прокуратура в сложившейся ситуации заняла позицию работодателя, который не может нарушать трудовые права работников предприятия в целях обеспечения двухмесячного уведомления восстановленной работницы об изменении режима работы. Таким образом, для восстановленной судом

работницы порядок введения режима работы приравнивается к порядку введения его для вновь принятого работника предприятия.

Вышеприведенный круг проблем, возникающих у работодателя при регулировании труда работников, работающих по графикам сменности, безусловно, исчерпывающим не является, однако, представляется, что их разрешение будет способствовать совершенствованию регулирования труда и предотвратит возможные конфликты с работниками.

Список использованной литературы

1. Л.В. Зайцева. Роль профессиональных союзов в процессе разработки и принятия нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права // Профсоюзы и реализация прав и свобод личности в РФ: Материалы 6 межрегиональной научно-практической конференции, Волгоград, 26.11.2010 / Академия труда и социальных отношений, Волгоградский филиал. - Волгоград, Принт, 2011.

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Васильченко Ю.В.

Соискатель Юридического института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, город Калининград, Россия

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА: ПОНЯТИЕ, СПЕЦИФИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ

Сфера правового регулирования подготовки иностранных граждан в военных образовательных учреждениях Российской Федерации достаточно обширна и охватывает группы общественных отношений в области военного сотрудничества Российской Федерации и иностранными государствами; порядка въезда, пребывания и выезда с территории Российской Федерации иностранных граждан; выполнения обязанностей военной службы; образовательной деятельности [1, с.152].

Таким образом, правовой статус иностранного военнослужащего обладает отличительными особенностями, сложен по своему составу и включает в себя следующие элементы: статус иностранного гражданина, находящегося на территории России (совокупность прав и обязанностей относительно режимов въезда в Россию, пребывания и выезда с ее территории иностранных граждан); статус военнослужащего (сфера выполнения обязанностей военной службы), статус учащегося (права и обязанности в сфере профессиональной подготовки).

Каждый из статусов не только предоставляет иностранному военнослужащему, обучающемуся в образовательных организациях Российской Федерации пограничного профиля (далее ОО РФ ПП), определенные права, но и устанавливает обязанности, а статусы иностранного гражданина и военнослужащего предполагают ограничения прав.

В силу особой теоретической и практической значимости категории правового статуса на современном этапе особую актуальность приобретают различные научные направления его исследования. Отдельными учеными предпринимается попытка найти решение данного вопроса в расширении внутреннего логического объема категории «правовое положение (статус)», при этом, не различая понятия «правовое положение» и «правовой статус», принимая за основу равнозначность этих понятий. В подтверждение этому в частности, приводится такой аргумент, что законодательство, юридическая практика, печать, а также международные акты о правах человека не проводят между ними каких-либо различий, употребляя в одном и том же смысле [2, с.232]. В переводе с латинского слово «статус» (status) означает состояние, положение, что подтверждает равнозначность, синонимичность данных терминов [3, с.16].

Однако, в научных кругах существует иная точка зрения, согласно которой подтверждается необходимость разграничения понятия «правовой статус» и «правовое положение» [4, с.119] и рассмотрение их в качестве двух

самостоятельных понятий [5, с.27], так как правовой статус понятие более узкое и является частью правового положения.

Следует согласиться с тем, что первый подход к проблеме более обоснован, что подтверждается исследованиями В.В. Бараненкова [6, с.19], указывающего на обусловленность правового положения лица его правовым статусом, который является «ролевой позицией» субъекта в правовых отношениях, определенным фиксированным уровнем (ступенью) развития правового положения, достижение которого влечет его скачкообразное существенное изменение, возникновение нового юридического состояния». Иными словами, развитие правового положения до определенного критического уровня, образуя сложный юридический состав, создает качественно новый статус лица, влекущий одновременное новое изменение его правового положения. Анализ содержания понятий «правовое положение» и «правовой статус», позволяет сделать вывод о том, что правовой статус можно определить как фиксированный начальный уровень правового положения субъекта.

В ракурсе рассматриваемой темы верный теоретический подход находит отражение в Федеральном законе от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» [7] (Далее – Закон о статусе военнослужащих), определяющем, что «статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих установленных настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Следовательно, рассматривая правовой статус, необходимо исходить из того, что в его состав входят четыре элемента: права, свободы, обязанности и юридическая ответственность.

Ст.2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» [8] определяет, что прохождение военной службы в Российской Федерации осуществляется, в том числе и иностранными гражданами. При этом «иностранцы граждане, проходящие военную службу, являются военнослужащими и имеют статус, устанавливаемый федеральным законом, в данном случае - Законом о статусе военнослужащих.

Указ Президента РФ от 02.01.2015 № 3 «О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237» [9] определяет порядок прохождения службы в Вооруженных силах РФ по контракту и вносит дополнения относительно прохождения военной службы иностранными гражданами. Иностранцы граждане, проживающие за пределами Российской Федерации и изъявившие желание поступить на военную службу по контракту, должны подать соответствующее заявление в военный комиссариат по месту жительства. Согласно тексту указа, «военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и

нормами международного права, международными договорами РФ и законодательством РФ».

Сравнивая общегражданские запреты и ограничения, которые распространяются на территории России на российских и иностранных военнослужащих, обучающихся в ОО РФ ПП, можно прийти к выводу, что некоторые запреты совпадают, но устанавливаются при этом разными нормативными правовыми актами. Для российских военнослужащих – это, в основном, Закон о статусе военнослужащих, для иностранных же военнослужащих это, в основном, Закон о правовом положении иностранных граждан.

Отдельные различия имеются и в правах, предоставляемых иностранным военнослужащим в рамках их особого статуса. Так, для защиты своих прав и законных интересов как российский, так и иностранный военнослужащий, обучающийся в ОО РФ ПП, может использовать право на обращение с жалобой в порядке подчиненности к вышестоящему должностному лицу или суд. Но, в отличие от российских военнослужащих, проходящих службу по призыву, рассматриваемая нами категория иностранных военнослужащих не освобождается: а) от уплаты государственной пошлины за подачу жалобы в суд по вопросам, связанным с прохождением военной службы; б) от взимания платы за оказание юридической помощи по вопросам, связанным с прохождением военной службы, юридическими консультациями и коллегиями адвокатов юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям[10, с.167].

Должностные военно-служебные права военнослужащих определяются должностью, которую занимает военнослужащий. Они находят свое закрепление в Уставе внутренней службы ВС РФ, а так же наставлениях, положениях, инструкциях и руководствах[11, с.130].

Иностранные военнослужащие, обучающиеся в ОО РФ ПП, могут занимать должности курсанта, слушателя, адъюнкта или докторанта. Должностные права иностранных военнослужащих совпадают с должностными правами российских курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов. В частности к ним относятся: право на получение образования в данной образовательной организации по установленным государственным стандартам, право на пользование учебно-материальной базой ОО РФ ПП, в котором курсант или слушатель проходит обучение и др.

Таким образом, общие военно-служебные права, предоставляемые российским военнослужащим и призванные компенсировать необходимые ограничения и запреты в осуществлении военнослужащими общегражданских прав, распространяются на иностранных военнослужащих, обучающихся в ОО РФ ПП, только в том объеме, который закреплен в международных договорах и протоколах о подготовке кадров в ОО РФ ПП иностранных военнослужащих. Специальные военно-служебные права, связанные с выполнением обязанностей гарнизонной, караульной и внутренней служб, обоснованно не предоставляются иностранным военнослужащим на территории России на

общих основаниях. Право на несение указанных видов служб, на применение оружия, силы, на предъявление требований, обязательных для исполнения, возможно только по прямому указанию закона в случае конкретного указания и закрепления в двустороннем международном договоре.

Литература

1. Васильченко Ю.В. Особенности правового регулирования подготовки и обучения иностранных военнослужащих в военных образовательных организациях Российской Федерации на современном этапе//Ю.В.Васильченко//Журн. закон и право. – М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА. – 2014. - №11. – С.148-153.
2. Матузов Н.И. Право и личность//Теория государства и права. - М.: Юрист, 2005, с.232
3. Прокуратов А.А. Определение правового статуса человека и гражданина в РФ: Конституционно-правовые аспекты.//Пробелы в российском законодательстве. 2010. №2. С.16-17.
4. Кучинский В.А. Личность, свобода, право. - М.: Юрид. лит., 1978. С.208.
5. Витрук Н.В. Основы теории положения личности в социалистическом обществе. - М.: Наука, 1979. 229 с.
6. Бараненков В.В. Теоретико-правовые основы определения юридической личности военных организаций // Военное право. 2009. №2. С. 18-20.
7. О статусе военнослужащих: федер.закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ//Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. - №22. Ст. 2334.
8. О воинской обязанности и военной службе: федер. закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (с изменениями на 22 декабря 2014 года) (редакция, действующая с 3 января 2014 года)// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. - №13. Ст. 1475.
9. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173208 / © КонсультантПлюс, 1992-2015 дата обращения 06.01.2015 г.
10. Савин И. Г. Особенности осуществления иностранными военнослужащими, обучающимися в вузах МО РФ, прав на обжалование неправомерных действий командиров и начальников в судебном порядке. // Российский юридический журнал. - 2009. - №6 (ноябрь-декабрь). - С. 167-168
11. Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Военное право: Учебник. - М.: Юрлитинформ, 2002.-456с.

Лозовая О.В.
*преподаватель Кафедры международного права
и международных отношений
Казахского гуманитарно-юридического университета,
магистр юридических наук, докторант Ph.D*

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН

Международный Суд является неоспоримо значимым институтом разрешения международных споров. Однако, ряд исследователей полагают, что кроме этого Суд иногда имеет непосредственное влияние на национальное право государств. В данной статье мы постараемся рассмотреть данный аспект в свете реализации норм по защите прав человека, так как, кроме международного интереса, в данной сфере большую роль играет юрисдикция государств в отношении своих граждан.

Теоретически напрямую Международный Суд ООН не обладает компетенцией принимать жалобы от индивидов для защиты их прав. Это справедливо, ведь участниками спора в данном Суде могут быть только субъекты международного права. Однако, неоспоримо, что в компетенцию Суда данная категория вопросов входит. На наш взгляд, это обосновывается тем, что соблюдение прав и свобод человека перерастает из всеобщего принципа международного права в норму *jus cogens*, в связи с чем, проблемы нарушений прав человека становятся международным интересом.

Вместе с тем, обеспечение прав человека в первую очередь происходит на национальном уровне, и любое вмешательство в данный вопрос будет являться существенным влиянием на национальное право государств. Таким образом, невозможно отрицать, что косвенное влияние на государства в данной сфере реализуется с помощью следующих рычагов:

- 1) Консультативные заключения Суда;
- 2) Решения Суда по делам, касающимся прав человека.

Рассмотрим более подробно первую категорию инструментов.

В соответствие с п.1 статьи 64 Устава Суд может давать консультативные заключения по любому юридическому вопросу, по запросу любого учреждения, уполномоченного делать такие запросы самим Уставом Объединенных Наций или согласно этому Уставу. [1] Данное положение подтверждает компетенцию Суда в вопросе разъяснения норм права. Одним из ярких примеров защиты прав человека в Консультативных заключениях Суда может быть Консультативное заключение от 16 октября 1975 года по Западной Сахаре. В данном сложном вопросе Суд трактует «самоопределение» в первую очередь не как волеизъявление политического характера, но как реализация основного права народов – права на самоопределение. Суд отмечает: «...процесс деколонизации <...> обеспечивает соблюдение права населения Западной Сахары определять свой будущий политический статус путем свободного волеизъявления собственной воли.» [2, с. 126]

Считаем важным упомянуть также мнение Суда по делу о присутствии Южной Африки в Намибии. В частности, Суд уточняет, что в соответствии с принципами Устава ООН, государство, осуществляющее опеку над землей со статусом *terra nullis* обязуются уважать и соблюдать права человека на международной территории без различия по расовым признакам. [3, с. 277]

Считаем необходимым также выделить Консультативное заключение от 11 апреля 1949 года о Возмещении ущерба за увечья, понесенные на службе ООН. Суд в дано решении рассматривает юрисдикцию ООН, государства гражданства, а также страны пребывания в отношении представителя государства. [2, с. 10]

Вторым инструментом защиты прав человека Международным Судом являются, неоспоримо, решения Суда. Одним из самых ярких дел является Дело Братьев Лагранд от 27 июня 2001 года. В данном деле Германия утверждает, что неуведомление США братьев Лагранд об их праве на сношение с официальными органами Германии лишило ее возможности осуществить свои права. <...> Германия также утверждает, что США нарушили и личные права, предоставляемые заключенным <...>. Причем с этим доводом Германия выступает в порядке дипломатической защиты от имени Вальтера и Карла Лагранд». [3] В своем решении Суд поддерживает требования Германии и отмечает, что государство имеет полное право защищать интересы своих граждан за рубежом.

Другим делом, отражающим защиты Судом прав человека, является дело О дипломатическом и консульском персонале США в Тегеране от 24 мая 1980 года. Суд отметил, что неправомерное лишение людей свободы и подвергание их физическому принуждению в трудных условиях сами по себе несовместимы с принципами Устава ООН и основными принципами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. [4]

Другим интересным решением Суда, затрагивающим вопросы обеспечения прав человека, является Дело о компании «Барселона Трэкшн, Лайт энд Пауэр Лимитед» от 5 февраля 1970 года. В данном деле в частности Суд указывает, что когда государство допускает на свою территорию иностранные капиталовложения или иностранных граждан, оно обязуется обеспечить им защиту закона и берет на себя обязательства, касающиеся режима пребывания в этом государстве. [2, с. 96] Кроме того, в данном деле Суд отражает право граждан пусть даже иностранных граждан на защиту их прав и интересов в судах государства пребывания.

Важным, но достаточно неразвитым, на наш взгляд, представляется дело Австралии против США по поводу испытания ядерного оружия. Стоит отметить, что Суд определил особую важность соблюдения прав населения Австралии на благоприятную экологическую обстановку и даже вынес постановление о принятии временных мер в отношении Франции о приостановлении на период разбирательства ядерных взрывов. Однако закончилось данное дело достаточно парадоксально: на момент вынесения решения Франция, нарушив временные меры, завершила испытания ядерного оружия, а Суд решил, что таким образом исчез предмет спора, а требования

Австралии прекратить ядерные испытания удовлетворены. Считаем, что основной проблемой в подобных ситуациях является тот факт, что Суд может действовать только в рамках требований, заявленных стороной.

Резюмируя выше сказанное, хотим отметить, что взаимодействие национального и международного права именно в сфере защиты прав человека очевидно. Подразумеваемая компетенция Международного Суда позволяет ему отчасти рассматривать, в том числе, факты нарушения личных прав граждан, что в первую очередь находится в юрисдикции государства. Однако, усиливающиеся процессы глобализации и распространение теории универсальной юрисдикции дает основания полагать, что тенденция включать в рассмотрение Международным Судом вопросы прав человека будет только усиливаться.

Список использованной литературы

1. Устав Международного Суда ООН. Онлайн-доступ <http://www.un.org/ru/documents/charter/>

2. *Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного Суда 1948-1991.* Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1993.

3. *International law. Sixth edition. Malcolm N. Shaw. Cambridge University Press, 2008.*

4. *Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного Суда 1997-2002.* Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2006.

5. Конспект лекций по дисциплине «Универсальные механизмы защиты прав человека», электронный доступ: http://studme.org/19081201/pravo/mezhdunarodnyy_sud_oon

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Бадамшин И.Д.

*старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии
Уфимского юридического института МВД России, к.ю.н.*

Степанов Г.В.

курсант Уфимского юридического института МВД России

ГЕНОЦИД: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

После завершения Второй мировой войны всему прогрессивному мировому сообществу стало очевидно о необходимости принятия совместных решительных усилий для последующего предупреждения и недопущения преступлений против человечества. Так, наиболее значимым из послевоенных процессов явился Нюрнбергский трибунал, решения которого привели к созданию специальной отрасли – международного уголовного права и явились важной вехой на пути формирования международно-правовых норм о самом массовом и чудовищном преступлении за всю историю человечества – геноциде.

Согласно ст. I Конвенции о предупреждении геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 г., принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН), было установлено, что «геноцид, независимо от того, совершается ли он в мирное или в военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права и против которого договаривающиеся стороны обязуются принимать меры предупреждения и карать за его совершение».

Термин «геноцид» был предложен в 1944 г. Р. Лемкиным в его работе «Фашистское управление в оккупированной Европе», где автор определял рассматриваемое деяние как преступление, нарушающее нормы международного права. Указанный термин берет свое начало от греческого «genos» в общем смысле означающего возникновение, происхождение применительно к семье, предкам, а также роду, племени или расе и суффикса «cide» от латинского «caedere» – «убивать». Акты геноцида, как полагал ученый, направлены, в частности, против культуры, языка, религии и физической целостности определенной группы. При этом подобные акты не обязательно должны давать мгновенный результат, этот процесс может быть растянут во времени [1, с. 14]. Следует отметить, что изначально Лемкин говорил только об уничтожении национальных и этнических групп. Далее, список групп был расширен и получил ту форму, которую он имеет сейчас.

В юридической же практике впервые термин «геноцид» использован в ходе Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «Оси» – Нюрнбергском процессе, в обвинительном заключении которого говорилось, что обвиняемые: «... осуществляли намеренный и систематический геноцид, то есть истребление расовых, национальных и этнических групп, истребление гражданского населения части оккупированных территорий с целью уничтожения

определенных народов и классов, определенных национальных, этнических и религиозных групп, особенно евреев, поляков и цыган, а также других ...» [2, с. 11]. Эта тема была также расширена в выступлении главного обвинителя от Франции на процессе, О. Шампетье де Риббе, который указал, что «... это настолько чудовищное, настолько невысказанное преступление, не имеющее аналогов в истории с начала христианской эры, что пришлось создать для него новый термин – «геноцид»» [3, с. 74].

Так, в ходе процесса было установлено, что в 1939–1945 гг. систематически применялись такие способы, как уничтожение мирного населения, в том числе убийства стариков, женщин, детей, захват заложников, преследования и массовое истребление людей по политическим, национальным, расовым и религиозным мотивам, жестокое обращение с военнопленными, включая пытки, проведение над ними опытов и т.д. «Массовые убийства и жестокое обращение осуществлялись в специально созданных для этих целей концентрационных лагерях и иных учреждениях практически на всех оккупированных территориях: Бельзен, Бухенвальд, Дахау, Бриндонк, Грин, Нацвейлер, Вигхт, Равенсбрюк, Амерсфурт. Псевдонаучные опыты, такие как стерилизация женщин в Освенциме и Равенсбурге, искусственное заражение раком матки в Освенциме, анатомические «исследования» в Нацвейлере, инъекции в области сердца в Бухенвальде, пересадка костей и вырезание мышц в Равенсбрюке и множество других; использование специально созданных препаратов для умерщвления людей – «Циклон А» и «Циклон Б»; массовые убийства в сконструированных газенвагенах и душегубках, газовых «банных», кремационных печах и т.д. – все это составные части огромного механизма истребления людей в концентрационных лагерях» [4, с. 228].

Однако примечательно, что официально, ни в самом Уставе Международного военного трибунала, ни в его приговоре термин «геноцид» не употребляется, хотя и находит свое отражение в п. «с» ст. 6 Устава, как «преступления против человечности, а именно: убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет».

Первым же, в истории человечества, признанном на международном уровне «преступлением против человечности», характеризующим «геноцид», как «уничтожение рода» стало массовое физическое истребление представителей армянской и ассирийской национальностей османской Турцией, которое было осуждено в рамках Декларации правительств Российской империи, Великобритании и Франции от 13 мая 1915 г. [5, с. 601–602]. Содержание указанного документа провозглашало следующее: «В течение всего последнего месяца в Армении происходит резня армян курдами и турками при явном попустительстве, а иногда и при прямом содействии

оттоманских властей. ... Ввиду этих новых преступлений, совершаемых Турцией против человечности и цивилизации, союзные правительства России, Франции и Англии сим публично объявляют Порте, что они возлагают личную ответственность за эти преступления на всех членов турецкого правительства, а также на тех его местных представителей, которые окажутся причастными к подобной резне» [6].

Пресса того периода сообщала: «Из Сасуна и Трапезунда, из Орду и Айнтаба, из Мараша и Эрзрума поступают одни и те же сообщения о зверствах: о мужчинах, безжалостно расстрелянных, распятых, изувеченных или уведенных в трудовые батальоны, о детях, похищенных и насильно обращенных в магометанскую веру, о женщинах, изнасилованных и проданных в рабство в глубокий тыл, расстрелянных на месте или высланных вместе с детьми в пустыню на запад от Мосула, где нет ни пищи, ни воды... Многие из этих несчастных жертв не дошли до места назначения ..., и их трупы точно указывали путь, по которому они следовали» [7].

К сожалению, история знает немало таких примеров. Это – Камбоджа (уничтожено от 1,7 до 4 млн. жителей), Руанда (уничтожено около 1 млн. представителей этнической группы – тутси), Югославия – где проводились этнические «чистки» в отношении хорватов (католиков), мусульман – боснийцев и цыган [8, с. 30–33].

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, мы можем прийти к выводу, что геноцид представляет собой одно из самых опасных преступлений, которые может совершить «Homo sapiens». Он не только ущемляет права и свободы человека, влечет за собой пагубные последствия для экономического, социального и физического развития отдельных государств, но и дестабилизирует ситуацию во всем мире, представляет собой угрозу жизнедеятельности всего мирового сообщества.

Общественная опасность геноцида заключается в том, что в результате совершения составляющих это преступление действий, полностью или частично прекращает или может прекратить существование определенная национальная, этническая, расовая или религиозная группа людей, характеризующаяся самобытностью традиций, образа жизни и культуры, иными особенностями жизнедеятельности.

Список использованной литературы

1. См.: Скуратова А.Ю. Международные преступления: современные проблемы квалификации: монография. – М.: «Инфра-М», 2012.
2. Аванесян В.В. Геноцид: криминологическое и уголовно-правовое исследование: Монография. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2011.
3. Тернон И. Размышления о геноциде // Российский бюллетень по правам человека. – М., 1996, Вып. 8.
4. Цундел Э. Шесть миллионов – потеряны и найдены. – М.: Гранит, 1976.
5. См.: Декларация правительств России, Великобритании и Франции о квалификации действий Турецкого правительства в отношении армян как «преступления против человечества» и уголовной ответственности его

организаторов и исполнителей // Геноцид армян в Османской империи: Сборник документов и материалов / под ред. М.Г. Нерсисяна. – Ереван: Айастан, 1982.

6. Арутюнян М.А. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества // Юридический мир. – 2009. – № 8 // СПС «КонсультантПлюс».

7. Кибальник А.Г., Мартиросян А.С. О геноциде армянского населения в Первую мировую войну // Общество и право. – 2011. – № 5 // СПС «КонсультантПлюс»).

8. См.: Аванесян В.В. Геноцид: криминологическое и уголовно-правовое исследование: Монография. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2011.

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Нигметова А. С.

Старший преподаватель кафедры международного права и международных отношений Казахского Гуманитарно-Юридического Университета

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В настоящее время, в период глобализации и интеграции, все большую роль в международных отношениях занимают международные организации. Следует отметить, что международные организации начали признаваться в качестве субъектов международного права только после Второй мировой войны и являются производными субъектами. Однако международные организации наряду с государствами являются основными акторами международного права.

В связи с усилением роли международных организаций, появилось немало вопросов регулирования их деятельности, одним из которых является вопрос ответственности за международно-противоправные деяния. С 2002 года Комиссией международного права ООН велись разработки статей об ответственности международных организаций, и лишь в 2008 году данный проект был подготовлен и утвержден Генеральной Ассамблеей ООН.

Способность международной организации нести международно-правовую ответственность базируется на обладании ею международной правосубъектности. Вопрос правосубъектности международных организаций был рассмотрен еще в 1948 году в консультативном заключении Международного суда ООН касательно возмещения ущерба за увечья понесенные во время службы в ООН [1, с.38]. Тогда Суд установил, что ООН обладает правоспособностью на основании некоторых специфических черт, основываясь на целях Устава. Так же в 1980 г. в консультативном заключении по вопросу толкования соглашения между Всемирной организацией здравоохранения и Египтом 1951 г. Суд заявил что «международные организации являются субъектами международного права и как таковые связаны любыми международными обязательствами, возложенными на них согласно общим нормам международного права, их учредительным документам и международным соглашениям, участницами которых они являются» [2, с.138].

Однако, следует отметить тот факт, что правосубъектность, равно как и ответственность международных организаций не равна по своему объему и правовой природе. Государство обладает правосубъектностью в силу своего суверенитета, и имеет право участвовать в любых международных отношениях. Что же касательно международной организации, то правосубъектность носит договорной характер, производный от волеизъявления государств. Поэтому необходимо понимать, что ответственность государств и международных организаций не может быть равной. В данном случае необходимо обратить внимание на различную юридическую природу институтов ответственности государств и международных организаций, которая заключается в том, что

институт ответственности государств существует *ipso facto*, а ответственность международных организаций возникает *ipso jure* [3, с.113].

Все же существуют нормы международно-правовой ответственности, которые могут быть применены как к государствам, так и к международным организациям. Как отмечает И.И. Лукашук, «содержащиеся в статьях об ответственности государств общие положения *mutatis mutandis* применимы и к международным организациям» [4, с.70]. Примером может служить ст.1 статей об ответственности государств за международно-противоправное деяние, которая аналогична ст.3 статей об ответственности международных организаций: «Каждое международно-противоправное деяние международной организации влечет за собой международную ответственность». Так же аналогичны ст.3 статей об ответственности государств и ст.1 статей об ответственности международных организаций, в соответствии с которыми деяние квалифицируется как противоправное на основании только международного права.

Один из наиболее важных аспектов в сфере международной ответственности является вопрос об ответственности за неправомерные действия совершенные в контексте операций по поддержанию мира. В связи с тем, что операции по поддержанию мира международных организаций проводятся вооруженными силами определенных государств, появляется необходимость определить, какой из субъектов должен нести ответственность. Решением данной проблемы может служить ст.5 статей об ответственности международных организаций, согласно которой: «Поведение органа государства или органа или агента международной организации, предоставленного в распоряжение другой международной организации, рассматривается по международному праву как деяние последней организации, если эта организация осуществляет эффективный контроль над таким поведением» [5]. Однако, следует учесть тот факт, что данные статьи не являются юридически обязательными.

Одним из ярких примеров международно-правовой ответственности международных организаций является Европейский Союз. Данная организация не является всего лишь форумом для обсуждения и организации многосторонних отношений государств-членов. ЕС является актором международного права, и несет ответственность по обязательствам, в тех сферах, которые относятся к его компетенции, являясь как истцом, так и ответчиком в различных спорах, к примеру, во Всемирной Торговой Организации.

ЕС в полной мере проявил себя как субъект международно-правовой ответственности. С одной стороны, принимая на себя ответственность за международно-противоправные деяния, вместе или отдельно от своих государств-членов. С другой стороны, защищая свои права через механизмы международного права, включая использование международных трибуналов.

Совсем иная картина складывается с Организацией Североатлантического договора (НАТО). В отличии от ЕС, в случае неправомерных действий со стороны организации, ответственность несет одно из государств, которое

непосредственно являлось автором данных правонарушений. Например, дело о случайной бомбардировке посольства КНДР во время вооруженной интервенции в Югославии 1999 года. После данных событий НАТО сразу же начало расследование, согласно которому бомбардировщик, осуществлявший авиаудар, принадлежал США. США ex gratia выплатила компенсацию жертвам 16 декабря 1999 года, после подписания соглашения о компенсации за ущерб в пользу Китая. Такие же действия были осуществлены в отношении ответственности за международно-противоправные деяния совершенные IFOR/SFOR (implementation force/stabilization force) в Боснии-Герцеговине, а также KFOR (Kosovo force) в Косово [1, с. 40].

В заключении хотелось бы отметить, что вопрос об ответственности международных организаций, равно как и их правосубъектность является полностью не решенным и спорным. Правосубъектность международных организаций и круг прав и обязанностей во многом зависит от воли государств. Поэтому, объем ответственности также может меняться. Необходимость кодификации института ответственности, на наш взгляд, является объективно необходимым

Список использованной литературы:

1. Jan Klabbers. Research Handbook on the Law of International Organizations. Edward Elgar Publishing, 2011. 544 p.

2. Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного Суд 1948 —1991. – Организация Объединенных Наций, 1993г. Нью-Йорк. – 288 с.

3. Е.А. Воробьева. Концепция ответственности межправительственных организаций.// Веснік БДУ. Сер. 3. 2006. № 1, 110-115с.

4.И.И.Лукашук. Право международной ответственности. М.: Волтер Клувер, 2004.- 432 с.

5. Статьи об ответственности международных организаций. Электронный ресурс.http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/intorg_responsibility.pdf

Алдиярова А.Е.

Преподаватель, Кафедра международного права и международных отношений, Казахский Гуманитарно-Юридический Университет(КазГЮУ)

ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Вопрос возможности денонсации международных договоров во время вооруженных конфликтов остается спорным до сегодняшнего дня. Согласно статье 56 Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 года, денонсация международного договора невозможно, если сам договор не предусматривает положения денонсации. С другой стороны установлено что, намерения сторон и характер договора являются важными факторами при определении возможности денонсации договора.[1, ст.56] Также стороны должны уведомлять друг друга о намерении денонсации договора в разумный

срок, определенный в статье 56 Венской Конвенции 1969 года. Однако, положения Венской Конвенции 1969 года не применяются к международным договорам во время военных действий между государствами.[1, ст.73] Более того, когда Комиссия международного права формировала положения Венской Конвенции 1969 года, она указала, что военные действия не могут быть причинами денонсации.[2, с.900-904]

Международные конвенции, такие как Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, Венская Конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, Венская Конвенция о консульских сношениях 1963 года не содержат правила денонсации, тогда как Женевская Конвенция касательно защиты гражданского населения во время войны содержит, но с ограничениями. Согласно статье 158 Женевской Конвенции договор может быть денонсирован только в мирное время, что обозначает тоже самое как и в Венской Конвенции 1969 года, военные действия или вооруженный конфликт не может быть причиной денонсации договора.

Согласно профессору Томусчат, причина по которой государства не включают положение о денонсации в договорах является то чтобы «не делать слишком очевидным, что развод являлся единственной возможностью».[3, с.315] Более того, как показывает практика Организации Объединенных Наций, большинство договоров заключенных между государствами не содержат положения о последствиях вооруженных конфликтов на международные договоры.[4, с.229] Поэтому возникла необходимость создания нового положения регулирующего данный вопрос.

В 2011 году Комиссия международного права рассмотрела тексты проектов статей о последствиях вооруженных конфликтов для международных договоров. Проекты статей применяются к международным договорам заключенных между государствами, но не между государством и международной организацией и между международными организациями.[5, ст.1] Касательно термина «вооруженный конфликт», он определен как «состояние войны или конфликт, сопряженный с военными действиями, которые в силу своего характера или масштабов могут затронуть действие договоров между государствами».[5, ст.2] Согласно проектам статей, существование вооруженного конфликта не достаточно для сторон денонсировать международный договор.[5, ст.3] Это обозначает, что сам вооруженный конфликт не может служить причиной денонсации международного договора. Для того, чтобы денонсировать договор нужно учесть предмет договора, количество участников договора, а также сам вооруженный конфликт.[5, ст.4]

Некоторые вышеуказанные нормы международных конвенций и тексты проектов статей о последствиях вооруженных конфликтов для международных договоров обязывают договаривающиеся стороны на то, что при вооруженном конфликте между государствами должны сохраняться некоторые условия договора. В частности касающиеся прав человека, гуманитарного права, защиты окружающей среды, договоры касающиеся международных водотоков

и относящихся к ним сооружений и объектов и тому подобное.[6, ст.5] Однако, как показывают различные военные конфликты последних лет на нашей планете, что при вооруженном конфликте между государствами указанные условия договора должным образом не выполняются. Это естественный процесс любого вооруженного конфликта, так как стороны лишают либо стремятся лишить человеческих ресурсов друг друга, разрушают города, культурные ценности, инфраструктуру, экономику и тому подобное. При таких обстоятельствах требовать выполнения обязательства по международному договору будет абсурдно. Это приведет к разрастанию конфликтной ситуации и выведут на более сложные плоскости. Поэтому вопрос денонсации при военных конфликтах должны предварительно обсуждаться в международных переговорах и в обязательном порядке должны включаться в международные договоры как одним из обязательных условий договора. Как было отмечено ранее, такие вопросы как о правах человека, гуманитарное право и другие должны разрешаться посредством международных организаций такие как ООН, ОБСЕ, Красный Крест и Красный Полумесяц и тому подобное. Неработающие условия нельзя включать в международные договоры. Это создаст дополнительные проблемы и тем самым снизит эффективность международного договора в его применении на практике. Данные условия следует включать в конвенции как обязательная норма международных договоров. Такие нормы должны предусматривать приостановление действия договора до окончания военного конфликта и восстановления мира между сторонами либо в одностороннем или двустороннем отказе от выполнения обязательств по международному договору.

Список использованной литературы

1. Венская Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 года.
2. M.E.Villiger Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, 2009.
3. Collected Courses of the Hague Academy of International Law: C.Tomuschat "General Course on Public International Law", 2001.
4. Arnold Pronto "The Effect of War on Law – What happens to their treaties when states go to war?", Cambridge Journal of International and Comparative Law (z)2: 227-241 (2013).
5. Тексты проектов статей о последствиях вооруженных конфликтов для международных договоров, Доклад Комиссии международного права, 60 сессия, A/63/10.
6. Ориентировочный перечень категорий договоров, о которых идет речь в проекте статьи 5, Тексты проектов статей о последствиях вооруженных конфликтов для международных договоров, Доклад Комиссии международного права, 60 сессия, A/63/10.

Имангали Н. К.
*студент 4 курса, Высшая Школа Права,
Казахский Гуманитарно-Юридический
Университет*

СООТНОШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА И ПРАВА ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ

В период расширения международного сотрудничества между государствами Таможенного союза, особого внимания требует обратить на соответствие норм национального права с нормами международного законодательства.

Одним из наиболее сложных вопросов, при изучении интеграционных объединений Центральной Азии, является вопрос о соотношении права интеграционных объединений и национального права, а также о вопросах имплементации международных договоров в национальное законодательство. Если соглашения интеграционных объединений противоречат внутригосударственному праву, то государству-члену дается время на устранение данных противоречий.

На данный момент вопрос соотношения национального права и права интеграции в странах Центральной Азии юридически был решен. Например, Конституция Республики Казахстан: «международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона» [1, п.3 ст.4,]; Конституция Российской Федерации: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» [2, п. 4 ст. 15]. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что право интеграционных объединений имеет приоритет над национальным, но у государства всегда остается за собой право выбора ограничить или исключить действие какой-либо нормы, если эта норма будет явно противоречить конституционным принципам.

Что касается Республики Беларусь, то в настоящее время положения, заключенных Республикой Беларусь, международных договоров в ее правовой системе является неопределенным и зависимым от статуса того нормативно-правового акта, которым признается его обязательность. Согласно ст. 33 Закона «О международных договорах Республики Беларусь», «нормы права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, являются частью действующего на территории Республики Беларусь законодательства, подлежат непосредственному применению, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для применения таких норм требуется принятие (издание) внутригосударственного нормативного правового акта и

имеют силу того нормативного правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного договора» [3, ст. 33]. Таким образом, международные договоры, подписанные Республикой Беларусь, будут приравнены к нормам национального законодательства, но в случае коллизии юридической силой будет обладать то положение акта, которое было заключено позднее[4].

И все же, государства, вступая в процесс выработки норм международного права, исходят из тех возможностей проявления своей воли, которые предоставляются им национальным законодательством, внутренними социально-экономическими и политическими основами государственного устройства и соответствующими национальными интересами. Поэтому говорить о влиянии национального права отдельных государств, оказываемом на международное право интеграционных объединений, можно, прежде всего применительно к нормам основных законов этих стран — конституций или других актов, закрепляющих фундаментальные принципы их внутренней и внешней политики.

При осуществлении интеграции происходит определённый важный этап - гармонизация политики и законодательства интегрирующих государств. В научной литературе, посвящённой исследованию Таможенного союза, существуют следующие подходы к определению понятия «гармонизация»: «Гармонизация - согласование общих подходов и концепций, совместная разработка правовых принципов и отдельных решений»; «гармонизация - процесс обеспечения согласованности правовых актов, соразмерности объема полномочий принявших их субъектов, достижения целей, заданных государственными институтами»[5, с. 110].

И. И. Лукашук отмечает, что гармонизация представляет собой процесс целенаправленного сближения правовых систем в целом и отдельных отраслей, утверждения общих институтов и норм, устранения противоречий[6, с. 45]. Исходя из имеющихся доктринальных определений, а также определений понятия «гармонизация», содержащихся в различных международных документах, Н. А. Данилов понимает под гармонизацией следующее: «Гармонизация — планомерный процесс сближения национальных правовых систем, выражающийся в формировании в различных национальных правовых системах схожих по правовому регулированию институтов, подотраслей и отраслей права, единого правового регулирования определённых общественных отношений»[7].

Процесс гармонизации законодательства ТС может происходить посредством разработки модельных законов, которые носят рекомендательный характер, например, о торговле, о транспорте, о миграции, которые являются своеобразным нормативным направлением или ориентиром для развития внутреннего законодательства определенной сферы жизни государства-члена. Также, наряду с этим гармонизация использует наиболее удачную норму закона всех государств-членов ТС или ЕврАзЭС.

Таможенный союз является большим успехом на постсоветском пространстве, которое дает определенные выгоды государствам-членам,

например, устранение таможенных барьеров во взаимной торговле, рост товарооборота, развитие производства и так далее. Несомненно, ТС способствует сближению законодательств государств-членов, который усиливает процесс международного сотрудничества и кооперации.

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур является общей основой для России, Казахстана и Белоруссии, но все же присутствуют различия в национальном законодательстве и законодательстве ТС.

В статье 148 ТК ТС говорится, что товары, задержанные таможенными органами и не востребованными лицами в установленные сроки, подлежат реализации, в других случаях, уничтожению или иному использованию в соответствии с национальным законодательством государства-члена [8, п. 1, ст.148]. Но происходит противоречие с Конституцией РК: «Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при условии равноценного его возмещения» [9, п.3, ст.26]. Фактически, положение ТК ТС отвергает положение Конституции РК, так как данное противоречие нарушает один из базовых конституционных принципов неприкосновенности частной собственности. Для разрешения данной ситуации государства-члены должны дополнить положение в ТК ТС «о необходимости обращения таможенных органов в суд для получения решения об обращении имущества в собственность государства». Только в таком случае можно будет избежать противоречия норм права интеграционных объединений с национальным правом. Это один из приведённых примеров, где были найдены различия между объединением и государством-членом.

На сегодняшний день не до конца еще решены вопросы о соотношении норм национального права и права ТС. Также, чтобы уменьшить количество расхождений в законодательствах, государствам-членам стоит отказаться от внутреннего права и издать приоритетный нормативно-правовой акт, который будет регулировать таможенное законодательство всех членов ТС.

Список использованной литературы:

1. Конституция Республики Казахстан, 30.08.1995 г.
2. Конституция Российской Федерации, 12.12.1993 г.
3. Закон Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь», 24.06.2008 г.
4. Интернет-ресурс: <http://evolutio.info/content/view/364/51/>
5. Н.А. Данилов «Проблемы гармонизации национальных законодательств государств-участников Евразийского экономического сообщества», журнал «Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование», том 4, 2011 г.
6. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000 г.

ЕАЭС: НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ

Слово «интеграция» вошло в нашу жизнь не внезапно. Человеческое развитие в целом, основано на интеграционных процессах. Экономическая интеграция - это то, к чему прибегло большинство стран на своем пути развития.

««Integratio» - буквально означает объединение разрозненных частей в нечто общее, единое, целое» [1, с.14]. На пути экономического становления, государства вдруг понимают, что война – это уже не выход из сложного положения; это не эффективно. Военные действия оставляют вместо себя лишь разруху и полный обвал экономики, которая возможно, итак еле держалась на мировом уровне. Лучшим выходом будет, общее сплоченное экономическое развитие. Но и этого как оказалось не так просто достичь. Ведь экономическая интеграция имеет под собой множество подводных камней, предполагает множество шагов для успешности интеграционной программы. Но при этом, интеграция все-таки занимает большую популярность на данный момент.

«В 60-70-ые годы по примеру Европейской интеграции, в различных регионах мира стали появляться многочисленные «зоны свободной торговли», «таможенные зоны» и «общие рынки»» [2, с.19]. Слабость в технико – экономической сфере и неразвитость экономики для должного интеграции уровня, привело к тому, что основным успешным интеграционным проектом сейчас является Европейский союз. Почему Европейский Союз оказался успешным? «Территория Европы – истерзанная после трех разрушительных имперских войн, уставшая от фанатичных усилий завоевателей – объединителей, типа Бисмарка, Кайзера и Гитлера» [3, с.19]. У государств была острая необходимость преодолеть послевоенную разруху и заложить основы экономического содружества, начать интеграцию, чтобы всеми усилиями создать благоприятные условия жизни, и просто стать сильнее. Начало свое, Европейский Союз берет с начала 50-ых годов, с Европейского объединения угля и стали, куда вошли Франция, Германия, Италия и страны Бенилюкса. В мае 1952 года, шестерка стран решила создать Европейское оборонительное сообщество. Но единая оборона нуждается в единой внешней политике. Что и привело к созданию Европейского политического союза, в деятельность которого вошли вопросы и внешней политики, обороны, и так же экономической и социальной интеграции.

Евразийский экономический союз (далее по тексту ЕАЭС) международная организация регионального характера, создан с целью модернизации, создания условий стабильного развития экономик стран-участниц, а так же повышения уровня жизни населения стран-участниц. Начало своей работы, ЕАЭС берет с 1 января 2015 года, пройдя множество процессов создания, переговоров,

практики стран – участниц в создании первого интеграционного поля на территории Евразийского континента.

Я не зря начала говорить о Европейском союзе. Из практики международного права, как уже было отмечено, Европейский Союз является пока более успешным интеграционным проектом. Поэтому и процесс создания ЕАЭС многие правоведы, ученые, аналитики берут из Европейского Союза. Потому что, именно этому союзу удалось задать планку качества, установить стандарты интеграции в целом. Это совершенно не говорит о том, что ЕАЭС будет иметь своей целью сравнение с Европейским Союзом. Ни в коем случае. ЕАЭС это проект интеграции другого уровня, страны – участницы которого прошли иной исторический путь развития. Ведь в послевоенный период, в период международной не стабильной ситуации, страны – участницы ЕАЭС, поспешили создать свою независимость. И СНГ, на территории которого, сейчас создается ЕАЭС, это территория давно независимых государств. Интеграция – является тенденцией мирового характера, которая в итоге выдает и обещает успешное развитие, и постсоветские государства не должны оставаться в стороне от этого процесса.

«Идея создания общего евразийского союза была предложена в 1994 году Президентом Республики Казахстан Назарбаевым Н.А. Все последние годы, Республика Казахстан стремительно модернизируется, по темпам реформ опережая на шаг многие страны СНГ и даже Россию» [4, с.32]. Страна занимает 13% мировых запасов урана и находится на третьем месте по добыче после Канады и Австралии. По показателям с 83-их годов, Казахстан добывает 68 мл. тонн нефти в год, из чего 57 мл. идет на экспорт. Это и стало, своего рода причиной такого громкого предложения о создании евразийского проекта интеграции.

Основу для сегодняшнего проекта евразийской интеграции составляет Таможенный Союз и ЕврАзЭС, существовавший в период с 2001 по 2014 года. *«Перспективы ЕврАзЭС туманны, зато мы делаем мощный задел для потомков и сохраняем сложившиеся связи»* - говорят эксперты. Но всю правовую базу и самое главное, практику в первой попытке интеграции, страны – участницы имеют.

Западноевропейская интеграция проводилась с учетом поэтапного развития, дабы не допустить недовольства отдельных стран и отстранения их от процесса объединения. К тому же, европейская интеграция - это более широкая межгосударственная и надгосударственная структура. Стран – участниц там больше, следовательно, требования там строже. Экономических требований, для вступления в Европейский Союз много, но они объединены одной общей идеей – Страны – кандидаты на вступление, должны иметь хорошо развитую рыночную экономику, так как им придется справляться с конкуренцией в рамках Союза. И это вполне оправдано, многие страны Союза, такие как Испания, Португалия, Греция, претерпевают некоторые трудности в экономическом плане. Следовательно, у европейской интеграции, наблюдаются такие особенности, как: в первую очередь, учитываются экономические возможности стран, а во – вторых, на просторах Европейского союза

главенствуют единые законы, которые являются обязательными для стран – участниц.

Что касается ЕАЭС, то страны – участницы не имеют схожести экономического и социального развития. Страны различаются по степени вовлеченности во внешнеэкономические связи. Так, объем внешнеторгового оборота на душу населения в 2008 г. составил: в Белоруссии - 2178 долл., Казахстане - 1431, России – 1319. Имеются различия по отраслевой структуре экономики: Казахстан выделяется горно - добывающей и топливной промышленностью, а так же черной и цветной металлургией. В экономике Белоруссии преобладают отрасли машиностроения, химия и нефтехимия. В российской экономике выделяются отрасли ТЭК, но при этом в ней представлены все отрасли промышленности и развивающаяся сфера услуг.

При создании ЕврАзЭС, многие обратили внимание на то, что создали такой союз страны разного уровня, то есть Таджикистан и Киргизия сегодня относятся к мировой периферии. «Россия, Казахстан и Белоруссия по показателю ВВП на душу населения могут быть отнесены к мировой полупериферии» [4, с. 56]. Но это, никак не помешало просуществовать Сообществу в течении 14-ти лет. И так же, не стало преградой для создания нового проекта ЕАЭС. Лидеры государств готовы к сотрудничеству и работе исходя из целей и принципов, указанных в учредительных документах ЕАЭС, но нельзя забывать и о главном субъекте, ради которого создается такой проект интеграции – население. Никто не готов осознавать, что теперь придется идти на взаимные уступки, а странам ниже по экономическому уровню догонять своих «коллег». Тем более, из практики Европейского Союза, большинство людей пугает тот факт, что часть своей независимости мы все же, можем потерять. А точнее – это создание наднациональных органов организации. Но создание такие органов, как показывает практика, заметно усиливает социально экономическую базу общего пространства. Поэтому, на базе ЕАЭС создан Высший Евразийский Экономический Совет. На данный момент, это высший наднациональный орган ЕАЭС, а до этого, так же Таможенного Союза и Единого Экономического Пространства. Решения данного органа принимаются консенсусом. Что кстати, можно сравнить с еще одной особенностью европейской интеграции, где используется принцип компромисса и консенсуса. Так же, под руководством Высшего Евразийского Экономического Совета существует Евразийская Экономическая Комиссия, которая является постоянно действующим наднациональным органом, и в своей работе основывается на договорах «О Евразийской экономической комиссии» и «О регламенте работы Евразийской экономической комиссии».

Возвращаясь к основной цели ЕАЭС: «создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики» [5, ст.4]. Договор устанавливает основные принципы осуществления внешнеторговой политики Союза:

«уважение общепризнанных принципов международного права, включая принципы суверенного равенства государств-членов и их территориальной целостности; уважение особенностей политического устройства государств-членов; обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов Сторон; соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции; функционирование таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания переходных периодов»

[5, ст.3]. А так же, в торговой сфере организации сохранены определенные понятия, которые в своих законодательствах страны – участницы уже имели, но которые возможно претерпели некие изменения, с появлением Союза как интеграционного проекта, взявший на себя регулирование данных вопросов. Это – Режим наибольшего благоприятствования, режим свободной торговли, тарифные преференции, ответные меры (теперь уже в адрес третьей стороны), а так же меры нетарифного регулирования.

В целом, Договор о Евразийском Экономическом Союзе можно назвать Конституцией Союза. В нем регулируются такие вопросы как техническое регулирование, защита прав потребителей, налогообложение, валютная политика, санитарные, ветеринарно-санитарные меры и тд.

Так как ЕАЭС основывается на практике ЕврАзЭС, тем более с учетом того, что за период существования Сообщество, было проделано немало работы, и так же подписано множество договоров. Следовательно, многая правовая база ЕврАзЭС плавно перешла в компетенцию ЕАЭС: Соглашение о применении единого знака обращения продукции на рынке государств – членов ЕврАзЭС, Договор о Таможенном Союзе и Едином экономическом пространстве, а так же остальные протоколы, соглашения и порядка 29 меморандумов. В таком случае, если рассматривать ЕАЭС как совершенно новый проект интеграции, то ему придется намного легче, чем Европейскому Союзу. Ведь у государств – участником уже есть опыт в интеграции, есть необходимая правовая база. В дальнейшем будут учтены все ошибки прошлой работы. Но при этом, это совершенно не уменьшает и не делает процесс интеграции легче. С новым проектом возникают новые задачи, а значит грядут и новые изменения. ЕврАзЭС существовал как временный субъект, поэтому население возможно и не почувствовало его влияния на некоторые сферы жизни. С вступления 1 января 2015 года ЕАЭС в силу, главы государств настроены более решительно, они открыты для переговоров с другими государствами СНГ, готовыми присоединиться. ЕАЭС как субъект, готов работать над тем, чтобы вступить в ВТО, а так же начнет разрабатывать шаги, для создания единой валютной системы на территории ЕАЭС.

Список использованной литературы:

- 1) К.А.Семенов. «Международная экономическая интеграция». Учебное пособие, м.Логос, 2001г. – с.128.
- 2) Ж.Я.Аубакирова. «Экономические основы интеграции в условиях глобализации». Учебное пособие, Алматы, 2004г. – с.192.
- 3) М.Глизерин. «Интеграция: Стратегия выживания человечества».
- 4) Договор о Евразийском экономическом союзе (www.consultant.ru)